

Böden und ihr landschaftsgeschichtliches Potenzial in einem „Altwald“ (NSG Kiecker, Kreis Uckermark/Brandenburg)

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades „Bachelor of Science“

Vorgelegt von Lars Schulz

Matrikel-Nummer: 194542

Studiengang: Ökologie und Umweltplanung

Technische Universität Berlin

Ort und Tag der Abgabe: Berlin, den 20. Juni 2017

Erstgutachter:
Prof. Dr. rer. nat. Martin Kaupenjohann
Technische Universität Berlin
Fakultät VI – Planen Bauen Umwelt
Institut für Bodenkunde

Zweitgutachter:
Dr. habil. Knut Kaiser
Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ)
Wissenschaftlicher Vorstandsbereich

*„Die Fähe ahnt die Zeit, da die Seen
noch nicht existierten und keine
Menschen hier ihr Revier hatten. Sie
ahnt Eis, das die Erde horizontlang zu
tragen hatte. Eis schob Land vor sich her,
brachte Gestein, höhlt die Erde aus, hob
sie zu Hügeln, die heute noch sich wellen,
Zehntausende von Fuchsjahren später.*

*In ihrem Schoß wiegen sich die zwei
Gewässer, in ihrer Brust stecken die
Wurzeln des alten Waldes (...)*“

aus

„Vor dem Fest“ von Saša Stanišić

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und eigenhändig sowie ohne unerlaubte fremde Hilfe und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Fassung noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Ort, Datum

Unterschrift

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer am Deutschen GeoForschungsZentrum, Dr. habil. Knut Kaiser und dem Doktoranten Christoph Kappler für die inspirierende und freundliche Zusammenarbeit. Außerdem danke ich Josef Langanki für die tatkräftige Unterstützung während der Feldarbeiten, ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.

Nicht weniger danke ich den Mitarbeitern des Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V., Prof. Dr. Wilfried Hierold, Prof. Dr. Monika Wulf und PD Dr. Horst Gerke für die spannenden Diskussionen an den Profilgruben (trotz widrigen Wetterbedingungen) und den fachlichen Austausch in der Folge.

Mein Dank gilt außerdem Ernst Pries für den geduldigen Austausch über historische Befunde der Standorterkundung und die vorzügliche Gastlichkeit.

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschreibt anhand von 6 Profilgruben an 2 Catenen des NSG Kiecker im Landkreis Nordwestuckermark (Brandenburg) für die Jungmoränengebiete charakteristische Böden in Bodengesellschaften der Grund- und Endmoräne. Im Zentrum steht die Frage, ob lokal noch alte Bodenoberflächen mit den zu erwartenden pedogenen Prozessen vorzufinden sind, oder ob es in den Böden Anzeichen für anthropogene Überprägungen gibt. Historisch alte Waldstandorte wie der Kiecker lassen lange Phasen geomorphodynamischer Stabilität ohne erosive Bodenverlagerung erwarten, daher wurde insbesondere nach kolluvialen Sedimenten gesucht und Menschliche Beeinflussung der Bodenentwicklung. Die Ergebnisse zeigen, dass lokal ungestörte Normböden neben erodierten Böden vorkommen. Die bewegte holozäne Landschaftsentwicklung und Siedlungsgeschichte der Region spiegelt sich also in den untersuchten Böden wider.

–

The following thesis describes characteristic soils of the young moraine zones of Northeastern German Lowlands in the ground- and end moraine by means of two catena and six soil profiles in the protected forest area *Kiecker*. It focuses on the question, if there are old soil surfaces present with expectable pedogen processes, or if there are signs of anthropogenic influence. Ancient forests such as the *Kiecker* give reasons to expect long stretches of geomorphodynamic stability without erosive processes. This work therefore focuses on colluvial sediments and setbacks to pedogenesis. The results show, that norm soils exist locally but they are accompanied by eroded profiles. The development of the landscape in the Holocene and settlement and land use history mirror themselves in the soils present.

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	3
Danksagung	3
Abstract	4
Inhaltsverzeichnis	5
Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	6
Verzeichnis der Anlagen	6
Abkürzungen	6
1 Einleitung	7
1.1 Anlass und Motivation	7
1.2 Ziel der Bachelorarbeit	8
1.3 Literaturübersicht und Ableitung der Arbeitshypothesen	8
1.4 Arbeitshypothese	10
2 Untersuchungsraum	11
2.1 Geografische Beschreibung	11
2.2 Schutzstatus	11
2.3 Naturräumliche Lage	11
2.4 Naturräumliche Ausstattung	12
2.5 Gebietsgeschichtlicher Hintergrund	21
3 Datengrundlagen und Methodik	23
3.1 Methodenübersicht	23
3.2 Geländearbeiten	23
3.3 Laboruntersuchung	25
4 Ergebnisse	27
4.1 Beschreibung der Profile	27
4.2 Catena 1	28
4.3 Catena 2	33
4.4 Zusammenfassung und Vergleich der Catenen	39
5 Diskussion und Fazit	41
5.1 Diskussion der Ergebnisse	41
5.2 Fazit	42
6 Literaturverzeichnis	43
7 Anhang	47

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Historische Bodenerosion in Deutschland und Landnutzungen (verändert nach BORK 1998)	9
Abbildung 2: Lage des Untersuchungsgebietes im Nordosten von Brandenburg (NSG Kiecker rot umrandet)	11
Abbildung 3: Eisrandlagen in Brandenburg (verändert nach LBGR 2010)	12
Abbildung 4: Geologische Übersichtskarte 1:25.000– Landkreis Uckermark (verändert nach LBGR 2017)	14
Abbildung 5: Glaziale Serie und Bodengroßlandschaften (AG Boden, 2005)	15
Abbildung 6: Bodengeologische Übersichtskarte 1:300.000 (LBGR 2017b)	15
Abbildung 7: Bohrpunktarchiv des Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB 2017a)	16
Abbildung 8: Forstliche Standortkartierung (LFB 2017b)	17
Abbildung 9: Niederschlagsdaten der Wetterwarte Parmen-Weggun (DWD-Station 3872), langfristiges Mittel: 1973–2003 (DWD 2017)	18
Abbildung 10: Frühjahrsaspekt mit Buschwindrösschen an Catena 2	19
Abbildung 11: Herbstaspekt an Catena 2	19
Abbildung 12: Karte der Archäologischen Siedlungsfunde im Umkreis des Kiecker (UDP 2016)	22
Abbildung 13: Pürckhauer Bohrungen und Kolluvienprospektion	25
Abbildung 14: Lage der Catenen (GFZ 2016)	27
Abbildung 15: Vorkommen von Fuchserden in Brandenburg (MIEHLICH 2009)	33
Abbildung 16: Bodenhorizonte und Schichtung der Profile im Vergleich	40

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Chronologie der Siedlungsgeschichte und Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (nach LISCHIED 2016)	21
Tabelle 2: Archäologische Siedlungsfunde im Untersuchungsraum	22
Tabelle 3: Methodenübersicht	23
Tabelle 4: Chronologie der Kartierarbeiten	23

Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1: Aufnahmebögen nach KA-5	47
Anlage 2: Bohrkernarchiv	53
Anlage 3: Zeittafel	58

Abkürzungen

DGM	Digitales Geländemodell
DWD	Deutscher Wetterdienst
EZG	Einzugsgebiet
NHN	Meter über Normalhöhennull
ZALF	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.
GFZ	Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam
TOC	Total organic carbon – Gesamtgehalt organischer Bodensubstanz
TIC	Total inorganic carbon – Gesamtgehalt inorganischer Bodensubstanz

1 Einleitung

1.1 Anlass und Motivation

Wald wird in der ökologischen Definition gemeinhin als Pflanzengesellschaft mit einer Dominanz von ausdauernden Holzgewächsen mit entsprechenden Vegetations-, Klima und Bodenverhältnissen betrachtet (BARTSCH & RÖHRIG 2016). Diese Kategorisierung ist jedoch für die Bewertung eines konkreten Waldstandorts nicht ausreichend. Wald ist nicht gleich Wald: abhängig von den natürlichen Standortbedingungen und anthropogenen Faktoren ist die Entwicklung eines Waldes an einem Standort sehr unterschiedlich und weicht ggf. vom natürlichen Standortpotential ab. Dabei spielt auch die Dauer der Waldentwicklung eine wichtige Rolle. Historisch alte Waldstandorte sind daher in vielerlei Hinsicht interessante Untersuchungsobjekte für ökologische und planerische Fragestellungen (WULF 2004; WULF ET AL. 2017). Sie weisen Besonderheiten in Hinblick auf Ihre Artenzusammensetzung in Flora und Fauna auf und haben darüber hinaus eine wichtige Archivfunktion (ASSMANN ET AL. 2013; SCHAAL 2016). Daraus lässt sich aus planerischer Sicht eine große Bedeutung dieser Wälder für die Biodiversität und den Artenschutz ableiten. Aus bodenkundlicher Perspektive können alte Waldstandorte als Referenz für vergleichende Bodenuntersuchungen herangezogen werden und Informationen über den Grad anthropogener Störungen liefern (GEHLHAR ET AL. 2015; KÜHN 2003).

Der Mensch hat seit dem Neolithikum vor ca. 6000 Jahren entscheidenden Einfluss auf die Verteilung und den Zustand des Waldes genommen. Neben Ackerbau und Viehzucht führten die Energiegewinnung, Bergbau, Eisenverhüttung und Bauwirtschaft zu einer zunehmenden Entwaldung der Landschaft (BMEL 2014). Im Zuge der industriellen Revolution kamen neue Einflussfaktoren hinzu, vor allem Luftschadstoffimmissionen, aber auch Immissionen aus der Landwirtschaft.

Betrachtet man die Region der Uckermark, so zeigt die Geschichte eine Vielzahl von kulturräumlichen und naturräumlichen Einflussfaktoren, welche die heutige Landschaft geprägt haben (BAYERL 2006). Die Landschaft der Region ist auf den fruchtbaren Grundmoränenstandorten vor allem ackerbaulich geprägt. Waldgebiete kommen vor allem auf den weniger ertragsreichen Standorten vor. Allerdings änderten sich die Landnutzungen im Verlauf der Geschichte, abhängig von natürlichen und kulturellen Entwicklungen (ELSNER 2015; SCHNEIDER 2014).

Das Waldgebiet Kiecker wurde im Rahmen verschiedener ökologischer und kulturgeschichtlicher Forschungsvorhaben untersucht. Das Zentrum für Agrarforschung (ZALF) in Müncheberg betrachtete bereits verschiedene historisch-ökologische Fragestellungen, außerdem wurden verschiedene Abschlussarbeiten zur Siedlungsgeschichte und der rezenten Waldentwicklung im Untersuchungsraum betreut. Am Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam, wo das Helmholtz Observatorium "TERrestrial Environmental Observatories - Nordostdeutsches Tiefland" (TERENO Nord-Ost) koordiniert wird, wurden Forschungen im gesamten Quillow-Einzugsgebiet zu geomorphologischen und landschaftsgenetischen Fragestellungen bearbeitet.

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem Kiecker um einen historisch alten Waldbestand handelt, dieser also seit mehreren Jahrhunderten besteht.

Für den Kiecker existieren jedoch bisher noch keine geomorphologischen, bodenkundlichen Untersuchungen, die die Ergebnisse der bisherigen Forschungsvorhaben ergänzen könnten. Lediglich die forstliche Standorterkundung hat Daten erhoben, die jedoch vor allem die Ziele der Waldbewirtschaftung im Fokus haben und weniger die landschaftsgenetische Perspektive.

1.2 Ziel der Bachelorarbeit

Die vorliegende Arbeit möchte den bisherigen Untersuchungen des Kiecker geomorphologische und bodenkundliche Perspektiven hinzufügen. Bisherige Untersuchungen (SCHNEIDER 2014; STOCKMANN 2015) konnten zeigen, dass der Kiecker schon seit dem Mittelalter als Waldgebiet verzeichnet ist, und es sich somit um einen Waldstandort handelt, der als historisch alt bezeichnet werden kann. Welche Faktoren haben über einen so langen Zeitraum dazu beigetragen, dass der Kiecker als Wald erhalten geblieben ist? Lassen sich aus den Böden des Untersuchungsgebietes Rückschlüsse auf die Landschaftsgeschichte ziehen?

Da unter Wald erosive Prozesse durch das geschlossene Blätterdach stark herabgesetzt sind, ist von einer nicht erosiv überprägten Bodenentwicklung auszugehen. Die Lage des Kiecker innerhalb der Glazialen Serie am Übergang von der Grund- zur Endmoräne mit sehr typischen sandigen Substraten lässt Rückschlüsse auf die zu erwartende Bodenentwicklung zu.

Diese Arbeit stellt eine feldbodenkundliche Untersuchung zweier Catenen im Untersuchungsgebiet dar. Im Zentrum steht die Frage, ob im Kiecker noch lokal natürliche bzw. naturnahe, also nicht von Erosion überprägte Böden anzutreffen sind.

1.3 Literaturübersicht und Ableitung der Arbeitshypothesen

1.3.1 Bodenbildung und anthropogene Beeinflussung

Böden sind das Ergebnis abiotischer und biotischer bodenbildender Faktoren und Prozesse. Die Bodenbildung kann dabei nur in Phasen mit geomorphodynamischer Stabilität stattfinden (ROHDENBURG 1970). Menschliche Beeinflussung verändert den Aufbau von Böden und greift somit in die natürliche Bodenentwicklung ein. Dadurch wird die Geländeoberfläche freigelegt und es kommt zu verschiedenen Formen von Abtragsprozessen, im Wesentlichen der Erosion durch Wasser und Wind (BORK 1988). Erosionsstandorte sind gekennzeichnet durch geomorphologische Besonderheiten wie Bodenabtrag in Erosionskerben und Deflationswannen einerseits und Akkumulationsbereiche wie Flugsanddecken und Kolluvien sowie morphologische Vollformen wie Dünen und Schwemmfächer (KÜSTER ET AL. 2012) andererseits. In der Folge dieser Verlagerungsprozesse weicht die Bodenentwicklung von der Entwicklung nicht erodierter Standorte ab. Die Datierung der Sedimentfolgen erlaubt Rückschlüsse auf die geomorphologische Genese eines Standorts (BORK 1998).

Um den Grad der anthropogenen Beeinflussung bewerten zu können, muss zunächst erörtert werden, welche pedogenetischen Prozesse unter Wald erwartet werden können. Die Bodenentwicklung ist durch die standörtlichen bodenbildenden Faktoren in der Landschaft und im Relief hinsichtlich ihrer Merkmale und Mächtigkeiten regelhaft ausgebildet. Abweichungen von dieser erwartbaren Verteilung lassen sich oft in Bezug zu anthropogenen Störungen interpretieren, ungestörte Böden hingegen können als Vergleichsbasis für den Bodenschutz dienen (LUGV 2012). Die Identifikation der Prozesse der natürlichen Bodenentwicklung und die Interpretation der beobachteten Abweichungen stellen einen wichtigen Teil dieser Arbeit dar.

1.3.2 Erosion unter Wald

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass Erosion unter Wald¹ nur in sehr eingeschränktem Umfang stattfindet (BLUME ET AL. 1995; LEITGEB ET AL. 2013). Intensität und Ausmaß der Wassererosion wird von vielen Faktoren bestimmt und ist abhängig von der kinetischen Energie von Regentropfen, die auf vegetationslose Oberflächen treffen. Die Standorteigenschaften des Untersuchungsgebietes haben im Holozän zu einer Klimaxgesellschaft aus Buchenwäldern geführt, die die Bodenoberfläche in der Vegetationsperiode durch ein geschlossenes Blätterdach und im Winter durch flächige Streubedeckung vor Erosion schützt (RIEK & STÄHR 2004).

Bei Abwesenheit des Menschen sind also vor allem die klimatischen und standörtlichen Eigenschaften wie Relief und Landschaftswasserhaushalt entscheidend für das Ausmaß von Bodenerosion. Seit der Jungsteinzeit greift der Mensch in das Landschaftsgefüge im Norddeutschen Tiefland ein (ebd.), vor allem im Zuge der Neolithisierung und dem Übergang in eine bäuerliche Gesellschaft (KÜSTER 2014). Eingriffe in die Bodenoberfläche durch Ackerbau und (zunächst nur inselhafte) Rodungen von Waldflächen machten Bodenerosionsereignisse möglich, welche seit dieser Zeit nachweisbar sind (ebd.). Das Erosionsmaterial akkumuliert an charakteristischen Geländepositionen an Unterhängen und Depressionen im Relief (BORK & RICKEN 1983). Diese kolluvialen Umlagerungsprozesse sind irreversibel und auch nach langen Zeitspannen noch im Profil sedimentologisch und pedologisch ansprechbar. Allerdings werden die primären Merkmale von kolluvialen Substraten oft durch pedogene Merkmale überprägt, was die eindeutige Ansprache erschwert (SEMMELE & POETSCH 1996).

(DREIBRODT ET AL. 2010) identifizierten im Holozän ein vermehrtes Auftreten von Erosionsereignissen im Spätneolithikum und der späten Bronzezeit, vor allem aber im Spätmittelalter und in der Neuzeit. Das Auftreten von Bodenerosion ist dabei im Wesentlichen von den vorherrschenden Landnutzungen abhängig (Abbildung 1).

Abbildung 1: Historische Bodenerosion in Deutschland und Landnutzungen (verändert nach BORK 1998)

Eng verflochten mit der Betrachtung erosiver Prozesse und dem Grad anthropogener Beeinflussung (*Hemerobie*) ist die Bewertung der ‚Natürlichkeit‘ der Böden. Für eine Bewertung

¹ Aufgrund der herabgesetzten Windgeschwindigkeiten im Wald kommt hierbei vor allem Wassererosion in Frage, jedoch keine Winderosion.

der Natürlichkeit sollten möglichst viele biotische und abiotische Kompartimente (Bezugsgrößen) separat und explizit untersucht und in einem Gesamtzusammenhang gebracht werden (LORZ & OPP 2000). Da in Deutschland aufgrund der flächendeckenden Inanspruchnahme praktisch alle Naturräume durch die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt geprägt sind, gibt es Ansätze, die Hemerobie von Böden in einer ordinalen Skala zu klassifizieren (ebd.). Alte Waldstandorte sind aufgrund Ihrer Stabilität (LEITGEB ET AL. 2013) geeignet, Böden mit niedriger Hemerobiestufe im Sinne dieser Definition zu repräsentieren (HORNSCHUCH & RIEK 2009).

1.4 Arbeitshypothese

Der „Altwald“ Kiecker weist ein naturnahes bzw. natürliches Bodenmosaik auf, das der natürlichen Bodenentwicklung unter Wald auf glazialen Sedimenten und ihren periglazialen Überprägungen entspricht.

2 Untersuchungsraum

2.1 Geografische Beschreibung

Das Waldgebiet Kiecker liegt südlich von Fürstenwerder, nördlich von Parmen in der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark (WGS84: 53° 22' 1" N, 13° 36' 10" E).

Abbildung 2: Lage des Untersuchungsgebietes im Nordosten von Brandenburg (NSG Kiecker rot umrandet)

Der Wald erstreckt sich auf 261 ha und hat eine maximale Nord-Süd und Ost-West Ausdehnung von ca. 2,5 km. Er grenzt im Südwesten an den Große Parmensee (89,2 m ü. NHN) und ist von Acker und Grünland in bewegtem Relief umgeben.

Der Eigentümer Dr. Detlef Graf von Schwerin nutzt den Wald forstlich und jagdlich. Ein Forstweg durchschneidet die Fläche in Nord-Süd-Richtung.

2.2 Schutzstatus

Das Gebiet ist als Naturschutzgebiet „Kiecker“ ausgewiesen und Teil des Fauna-Flora-Habitat (FFH-)Gebiets „Kiecker und Schotterwerk“ (2647-301) außerdem Teil des SPA „Uckermärkische Seenlandschaft“ (2746-401), im Landschaftsschutzgebiet „Norduckermärkische Seenlandschaft“ und darüber hinaus Bestandteil des Naturparks „Uckermärkische Seen“. Der formelle Schutzstatus ist demnach als hoch anzusehen.

2.3 Naturräumliche Lage

Der Kiecker liegt in der eiszeitlich geprägten Grund- und Endmoränenlandschaft am nördlichen Rand des Naturparks Uckermärkische Seen. Die Landschaft ist dabei morphologisch im Wesentlichen im Jungpleistozän geprägt worden, durch den Gletschervorstoß im letzten Glazial, der Weichselkaltzeit (SCHMIDT & KRAUSCH 1997). In der Landschaft ist die Glaziale Serie in SW-NO Richtung vom Eberswalder Urstromtal über die Sander sowie End- und Grundmoräne noch gut sichtbar (Abbildung 3).

Der Kiecker ist Teil der Gerswalder Staffel (W2G) des Weichsel-Spätglazials (ca. 18.000–15.000 Jahre BP), welche von NO gerichtet über die geologisch älteren Saale- und Elstervereisungen (300.000–130.000 bzw. 400.000–320.000 Jahre BP) Gesteins- und Bodenmaterial abgelagerte. Das Untersuchungsgebiet ist also als geologisch jung anzusehen (Abbildung 3). Einen guten Einblick in die Landschaftsgenese gibt das in unmittelbarer Nähe zum Untersuchungsgebiet gelegene Kieswerk in Parmen, wo Sander- und Endmoränenmaterial zu Tage treten (DBG 2011).

Abbildung 3: Eisrandlagen in Brandenburg (verändert nach LBGR 2010)

2.4 Naturräumliche Ausstattung

2.4.1 Geomorphologie, Relief und Böden

Das Gebiet wird der Bodengroßlandschaft des Uckermärker Hügellandes zugeordnet (BLUME ET AL. 1995). Entsprechend der Landschaftsgenese der glazialen Serie im norddeutschen Jungmoränengebiet hat sich eine große Heterogenität von Böden herausgebildet, die aber zu typischen Sedimentabfolgen geführt hat (GALL ET AL. 2003). Auf der Grundmoräne westlich von

Prenzlau dominieren teils pseudovergleyte Lessivés in hügeliger Landschaft mit vermoorten und vernästen Senken aus Toteislöchern (DBG 2011). In der Endmoräne wurde durch das Gleichgewicht aus abschmelzendem Gletscherrand und Eisnachschiebung eine große Menge unterschiedlichster Substrate abgelagert. Sie ist von einem bewegten Relief geprägt mit einem Wechsel aus Hohenrücken und Hohlformen mit einer Höhe von ca. 100 m ü. NHN. Weiter im Südwesten schließen die Sander mit wellenförmigen Relief und Höhen von ca. 70 m ü. NHN an, und schließlich das Eberswalder Urstromtal mit Abfluss bis in die Elbe.

Der Kiecker bildet den Übergang von der Conower Grundmoränen-Platte im NW des Untersuchungsgebietes (PRIES 2016) zur Endmoräne (Abbildung 4). Bedingt durch die hohe Reliefenergie in der Endmoräne existiert hier eine sehr hohe räumliche Substratheterogenität mit besonders hohen Steingehalten und teilweise Blockpackungen (LBGR 2017a). Dementsprechend sind auch eine große Vielzahl von Böden anzutreffen mit unterschiedlich dominierenden bodenbildenden Faktoren jedoch in charakteristischen Bodengesellschaften entlang von Reliefposition und Ausgangssubstrat sowie Klima und anthropogener Beeinflussung (BLUME ET AL. 1995).

Am Randbereich der Endmoräne bilden der Große und Kleine Parmensee zwei Schmelzwasserseen am Oberlauf des Quillow mit entsprechenden holozänen (Sediment-)Böden. Die Seen liegen ca. 90m über NN und haben eine Fläche von 132 ha bzw. 10,5 ha, beide schließen direkt an den Kiecker an (SCHMIDT & KRAUSCH 1997).

2.4.1.1 Geologie

Die Geologische Übersichtskarte (GK 25) klassifiziert das Untersuchungsgebiet als Grundmoränenbildungen (Geschiebemergel, -lehm) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, mit Steinen (Abbildung 4).

Abbildung 4: Geologische Übersichtskarte 1:25.000– Landkreis Uckermark, Untersuchungsgebiet Rot/Weiß markiert (verändert nach LBGR 2017)

Im westlichen Teil des Kiecker dominieren Substrate der Endmoräne mit Blockpackungen: Steine und Blöcke, eingelagert in sandig-kiesige bis schluffig-mergelige Grundsubstanz. Am Ufer des Großen Parmensees dominieren schließlich Ablagerungen durch Schmelzwasser Sand, mittel- und grobkörnig, schwach kiesig bis kiesig.

Aufgrund der gemeinsamen glazialen Genese dieser Formationen werden sie altersmäßig dem Pleistozän, genauer der Weichsel-Kaltzeit im Pommersches Stadium zugerechnet.

2.4.1.2 Böden im Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet ist klassifiziert als Bodenregion der Jungmoränenlandschaften (Ziffer 3) und der Bodengroßlandschaften der Grundmoränenplatten und lehmigen Endmoränen im Jungmoränengebiet Norddeutschlands (Ziffer 3.1) und der Bodenlandschaft des Uckermärkischen Grundmoränenplatten- und Hügellandes (HARTWICH 1995; KRETSCHMER & MOHR 2013). Die schematische Darstellung der Bodensystematischen Einheiten (Abbildung 5) zeigt deutlich die heterogene Gliederung der Böden in der Endmoräne als Teil der Glazialen Serie.

Der Kiecker liegt am Übergang der Grundmoräne zur Endmoräne mit dem Großen Parmensee als Schmelzwassersee der glazialen Serie (Abbildung 4, Abbildung 5).

Abbildung 5: Glaziale Serie und Bodengroßlandschaften (AG Boden, 2005)

Abbildung 6: Bodengeologische Übersichtskarte 1:300.000 (LBGR 2017b)

In der Bodenübersichtskarte (Abbildung 6) wird das Gebiet in die Hauptgruppe 4 eingeordnet: Böden aus glazialen Sedimenten einschließlich ihrer periglaziären Überprägungen. Darunter fällt die Gruppe 4.4: Böden aus Sand mit Böden aus Sand über Lehm. Es finden sich verbreitet Braunerden, mit Lessivierung aus Lehmsand über Schmelzwassersand und mit geringerer Verbreitung auch Braunerden-Fahlerden und Fahlerden aus Sand über Lehmsand sowie nur selten pseudovergleyte Braunerden aus Sand über Lehmsand². Die dominierenden pedogenen Vorgänge sind Entkalkung, Verbraunung, Tonneubildung, Lessivierung und Pseudovergleyung (KUH N ET AL. 2002).

2.4.1.3 Forstliche Standorterkundung

Für Brandenburg hat die Forstliche Standorterkundung die Waldböden nahezu vollständig angesprochen und katalogisiert. Für diese Arbeit konnte auf das Bohrprobenarchiv des Landesbetrieb Forst Brandenburg zugegriffen werden (Abbildung 7, Anlage 2). Die Formblätter im direkten Umfeld der Grabungen wurden näher betrachtet, um die eigenen Felduntersuchungen abzusichern³.

Abbildung 7: Bohrpunktarchiv des Landesbetrieb Forst Brandenburg und Auswahl (LFB 2017a)

Die Standortkarte des Landesbetrieb Forst Brandenburg weist für das Gebiet eine Reihe von für diese Endmoränenlage typische Feinbodenformen aus, die auch in anderen Abschnitten der Gerswader Staffel vorkommen (Abbildung 8).

Für das Gebiet wird die Nährkraftstufe K (kräftig) mit der Humusform Mullartiger Moder (iMM) ausgewiesen, dies ist charakteristisch für frische Standorte mit kräftiger Zustands-Nährkraft.

² Nach WRB: Lamellic, Brunic Arenosols (Dystric) and Cutanic Luvisols (Abrubtic, Hyperdystric, Arenic) from peri glacial loamy sand / glacial deposits

³ Da die Standortkartierung aus den 1960er Jahren stammt, wurde insbesondere nach Unterschieden in der Bodenansprache geschaut. Allerdings erfolgte die Bodenansprache nach der Forstliche Standortkartierung der DDR und ist methodisch und nicht mit der heute üblichen Feldbodenansprache nach KA-5 vergleichbar (AD-HOC-AG BODEN 2004; BLUME ET AL. 1995)

Abbildung 8: Forstliche Standortkartierung (LFB 2017b)

2.4.2 Klima

Das Untersuchungsgebiet liegt am Übergang vom atlantischen-maritimen hin zum kontinentalen Klimabereich (HEYER 1993). Der Niederschlagsgradient folgt dieser Einordnung von West nach Ost und ergibt für die Region eine mittlere Niederschlagsmenge von über 600 mm/Jahr (DWD 2017).

Die mittlere Jahrestemperatur beträgt im Durchschnitt ca. 8,9 °C. Im Januar ist die mittlere Temperatur -0,4 °C, im Juli hingegen 18,0 °C, was Ausdruck der Kontinentalität des Regionalklimas ist (ebd.).

Die Differenz des langjährigem Niederschlags zur potenziellen Verdunstung (Klimatische Wasserbilanz) beträgt etwa -30 mm. Für die regenreicheren Waldregionen wird sie mit +10 angegeben. Die Standorterkundung betrachtet zudem Klimaunterschiede, die sich auf die Mesoskala beziehen. Hierbei wird für das Gebiet die Klimastufe f und der Großklimabereich μ (Müritz-Klima) ausgewiesen (RIEK & STÄHR 2004; WOLFF ET AL. 2003).

Das Niederschlagsdargebot ist modifiziert durch die Höhenlage des Kiecker. Es liegen keine lokalen Niederschlagsdaten vor, es ist aber von etwas höheren Niederschlägen im Vergleich zu den niedrigeren Lagen auszugehen. Aus der Zeit von 1973 bis 2003 liegen Daten der DWD-Station Parmen-Weggun (Nr. 3872) vor, die nur eine lückenhafte Datenbasis darstellen, in einigen Jahren jedoch Niederschlagssummen von nahezu 700mm verzeichneten (Abbildung 9).

Abbildung 9: Niederschlagsdaten der Wetterwarte Parmen-Weggun (DWD-Station 3872), langfristiges Mittel: 1973–2003 (DWD 2017)

In der Uckermark beträgt die mittlere Erosivität der Niederschläge (kinetische Energie) 47 N/h/a^4 . Starkregen mit Erosivitätswerten von 45 N/h kommen einmal in 20 Jahren vor und Starkregen mit 12 N/h sind einmal in 2 Jahren wahrscheinlich (DEUMLICH 1999).

2.4.3 Vegetation

Der Kiecker teilt sich in einen westlichen Teil am Großen Parmensee, der von naturfernen Kiefernbeständen dominiert wird und den nordöstlichen Teil, der von Perlgras-Buchenwäldern (*Melico-Fagetum*) auf basen- bzw. nährstoffreichen Böden unterschiedlich entwickelter Krautschicht geprägt ist. Hier findet sich eine Krautschicht aus Einblütigem Perlgras (*Melica uniflora*), teilweise Waldmeister (*Galium odoratum*) und anderen Mullbodenpflanzen mit einem ausgeprägten Frühjahrsaspekt aus Buschwindröschen (*Anemone nemorosa*, Abbildung 10).

⁴ Zum Vergleich: Bayern hat eine mittlere Erosivität der Niederschläge von ca. 120 N/h/a , der mittlere Westen der USA bis ca. 1200 N/h/a (DEUMLICH 1999).

Abbildung 10: Frühjahrsaspekt mit Buschwindröschen an Catena 2

Abbildung 11: Herbstaspekt an Catena 2

Gleichwohl handelt es sich um einen Forst, d.h. dass an Gunststandorten auch gebietsfremde Arten wie Douglasie und sogar einzelne Fichten vorzufinden sind. Bei der Begehung wurden außerdem vereinzelt Kirschen (*Prunus avium*), und Birken (*Betula spec.*) kartiert, was auf eine historisch wechselnde Bestockung und Lichtverhältnisse schließen lässt.

In den nassen Hohlformen des Geländes in der Umgebung der Senken herrschen Waldsümpfe vor, mit charakteristischer Artenausstattung des Lebensraumtyps: Erlen (*Alnus glutinosa*) in der Baumschicht, Kriebsschere (*Stratiotes aloides*), Igelkolben (*Sparganium erectum*), Wasserknöterich (*Polygonum amphibium*) sowie verschiedene Seggen und Farne in der Krautschicht (Beobachtungen bei der Begehung).

In den letzten 250 Jahren hat sich die Baumartenzusammensetzung des Kiecker aufgrund forstlicher Eingriffe gewandelt (GEIGES-ERZGRAEBER 2016). Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind die forstlichen Eingriffe jedoch rückläufig (ebd.). Der Holzboden wird weiterhin von der Buche dominiert (2010: 76 %), Nadelhölzer bestocken nur einen kleineren Teil des Gebietes (2010: 24 %)⁵. Die Standorte beider untersuchten Catenen sind mit Buche bestockt, wobei Catena 1 ein geringeres Baumalter aufweist. An Catena 2 ist ein Hallenbuchenwald (*Melico-Fagetum*) mit alten Individuen zwischen 150-200 Jahren ausgebildet (Abbildung 11).

2.4.4 Hydrologie

Für das Gebiet existieren keine hochaufgelösten hydrologischen Daten. Lediglich der Parmensee und die abflusslosen Hohlformen geben Anhaltspunkte über die Vernässung des Gebietes. An den beiden untersuchten Catenen kommt für die Senkenpositionen ein Grundwassereinfluss in Frage, dies konnte aber im Zuge der Feldansprache nicht bestätigt werden. Die nächstgelegene Grundwassermessstelle in Parmen (Station 2647 1095, 97,5 m ü. NHN) weist einen mittleren Grundwasserstand von 18 m unter dem Gelände auf (LFU 2011).

Der prägende Faktor der lokalen Hydrologie an den untersuchten Standorten ist der geschichtete Substrataufbau mit lehmigen Schichten unter Geschiebedecksand. Vertikaler und lateraler Wassertransport sowie temporäre Wassersättigung über den stauenden Substratschichten stellen dabei die wichtigen hydrologischen Prozesse dar. Das Untersuchungsgebiet weist zudem in der Umgebung der frischen Senken historische Meliorationsgräben auf, die teilweise auch noch die angrenzenden Ackerstandorte entwässern, somit ist hier lokal von einem Einfluss auf das Abflussregime auszugehen.

Die Wasserstände und Seespiegelschwankungen am Parmensee könnten weitere Anhaltspunkte über historische Landnutzungsänderungen und direkte bzw. indirekte Eingriffe des Menschen in den Wasserhaushalt geben, welche Auswirkungen auf die Bodenentwicklung im Untersuchungsgebiet haben könnten. Hierbei ist das Vorhandensein einer historischen Wassermühle (Abbildung 12) ein Indiz für entsprechende Eingriffe. Um dies genauer zu untersuchen, wären pedologische Untersuchungen im Randbereich des Parmensees nötig (KAISER ET AL. 2012).

⁵ Die Baumartenzusammensetzung spielt eine wichtige Rolle für den Landschaftswasserhaushalt (vgl. Kapitel 2.4.4). Der Kronendurchlass ist über das Jahr höher als bei Nadelholzbeständen und die Laubstreu führt zu einer verbesserten Wasserretention (RIEK & STÄHR 2004).

2.5 Gebietsgeschichtlicher Hintergrund

2.5.1 Siedlungsgeschichte

Die Entwicklung der Landschaft und des Landschaftswasserhaushalts ist eng verknüpft mit der Siedlungsgeschichte. Für die Siedlungsgeschichte im Umfeld des Kiecker seit dem Mittelalter liefert (STOCKMANN 2015) eine Übersicht, daher soll dies hier nur im Kontext erwähnt werden.

Eigentümer der Flächen im Kiecker im Mittelalter war die Obrigkeit (*Dominium*), die Hauptnutzungsarten waren vor allem der Holzeinschlag für Bau- und Brennholz sowie die gräfliche Jagd (STOCKMANN 2015). Über Waldweide ist nichts überliefert, jedoch ist im Umfeld der Siedlungen davon auszugehen, dass auch diese Nutzung stattgefunden hat. In der Gemarkung Fürstenberg im Umfeld des Kiecker wurden 3 Vorwerke zur effektiven Erschließung des Wirtschaftsraums angelegt, Damerow, Wilhelmshayn und Bülowstiege. Mit dem Anlegen der Vorwerke waren großflächige Rodungen verbunden. Durch die zunehmende landwirtschaftliche Entwicklung, spätestens nach der 2. preußischen Landesaufnahme, wurde die Waldausdehnung in etwas auf das heutige Niveau reduziert (BAYERL 2006; SCHNEIDER 2014; STOCKMANN 2015).

Für weiter zurückliegende Zeiträume ist für das Untersuchungsgebiet wenig überliefert. Daher muss für die Rekonstruktion der Siedlungsgeschichte auf die Literatur verwiesen werden (BAYERL 2006; ELSNER 2015; SCHULZE ET AL. 1972). Eine Übersicht über Siedlungsaktivitäten und die Auswirkungen im Landschaftshaushalt zeigt Tabelle 1. Es zeigt sich, dass der Mensch zumindest potentiell seit dem Neolithikum auf den Untersuchungsraum eingewirkt hat.

Tabelle 1: Chronologie der Siedlungsgeschichte und Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (nach LISCHIED 2016)

Zeitachse	Ereignis	Auswirkungen
ca. 4500 v. Chr.	Neolithische „Revolution“	Erosion verstärkte Bildung von Auenböden verringerte Evapotranspiration
ca. 800 v. Chr.	Verhüttung von Raseneisenerz	Verbrauch von Holzkohle ackerbauliche Nutzung steiniger Standorte
ca. 500 n. Chr.	Wassermühlen	Stau, Mühlenteiche, Abflussgerinne
ca. 1200 n. Chr.	Klöster	Fischteiche, Wassermühlen
ca. 1700 n. Chr.	Bevölkerungszunahme	Trockenlegung großer Feuchtgebiete
ca. 1700 / 1800 n. Chr.	Bau von Kanälen, Ausbau von Flüssen	Änderung des Abflussregimes
ca. 1800 n. Chr.	Rodungen: Minimaler Waldanteil	verringerte Evapotranspiration verstärkte Erosion
ca. 1900 / 1960 n. Chr.	Rohrdränung, Komplexmelioration	beschleunigte Ableitung des Wassers

2.5.2 Archäologische Fundstellen im Untersuchungsraum

Im Untersuchungsraum gibt es zahlreiche archäologische Fundstellen aus verschiedenen Zeitaltern. Im Randbereich des Großen Parmensee sind steinzeitliche Funde belegt. Im Kiecker und der direkten Umgebung sind es hauptsächlich bronzezeitliche Hügelgräber, aber prinzipiell sind Funde aus allen Zeitaltern vorhanden. Dies zeigt, dass die Umgebung des Kiecker zu allen Zeiten besiedelt war (Abbildung 12, Tabelle 2).

Abbildung 12: Karte der Archäologischen Siedlungsfunde im Umkreis des Kiecker (Eigene Darstellung, Daten: UDP 2016)

Für die Analyse der Archäologischen Fundstellen wurde ein Radius von 2 km um das Untersuchungsgebiet gewählt. Dies ist dadurch begründet, dass in weit zurückliegenden Epochen die Landnahme der Bevölkerung noch sehr lokal war und nicht viel mehr als ca. 1 km um eine Siedlung betrug (HANSJÖRG KÜSTER 1999).

Tabelle 2: Archäologische Siedlungsfunde im Untersuchungsraum

Epoche	Funde in 2km Umkreis	frühestes Alter (BP)
Urgeschichte	19	~12.000+
Mittelsteinzeit	1	~12.000
Jungsteinzeit	49	~6.500
Bronzezeit	48	~3.800
Eisenzeit	3	~2.700
römische Kaiserzeit	3	2.000
Slawen	6	1.300
Mittelalter	5	700
Neuzeit		
unbestimmt/nicht eindeutig	7	

3 Datengrundlagen und Methodik

3.1 Methodenübersicht

Die vorliegende bodenkundliche Arbeit orientiert sich methodisch an der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA-5 (AD-HOC-AG BODEN 2004) und (BORK 1988). Die Arbeiten gliederten sich in eine Auswertung vorhandener Untersuchungen und Karten über das Untersuchungsgebiet (Kapitel 2) und eigene Bodenansprachen an 2 Catenen, die in Feldbegehungen ausgewählt wurden (vgl. Kap. 3.2.1, 3.2.2). Zur Verifizierung der feldbodenkundlichen Ansprache wurden außerdem verschiedene Laboruntersuchungen durchgeführt.

Um vor den Feldarbeiten ein möglichst vollständiges Bild des Untersuchungsraumes zu bekommen, wurden Quellen verschiedener Disziplinen herangezogen unter Berücksichtigung der ‚vierdimensionalen Landschaftsanalyse‘ nach (BORK 1983) und der Fachlichen Vorbereitung nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA-5 (AD-HOC-AG BODEN 2004). Eine Methodenübersicht gibt Tabelle 3. Tabelle 3: Methodenübersicht

Tabelle 3: Methodenübersicht

Methoden	Aktivität
Literaturrecherche	
Auswertung vorhandener Unterlagen	Topografische Karte (LGB 2017a) Schmettausgabe Karte (LFB 2017c) Bodenübersichtskarte (LBGR 2017c) Geologische Karte (LBGR 2017a) Digitales Geländemodell (GFZ 2016) Umweltgeologische Karte (LBGR 2017d) Forstliche Standortkartierung (LFB 2017b) Digitale Orthofotos (LGB 2017b) Archäologische Fundstätten (UDP 2016)
Geländearbeiten (siehe 3.2)	Erste Begehung Pürckhauer-Bohrungen Bodenansprache nach KA-5 (AD-HOC-AG BODEN 2004) Kolluvienprospektion in Hohlformen
Laboruntersuchungen (siehe 3.3)	Korngrößenanalyse mit Laserdiffraktometrie pH CaCl ₂ TOC und TIC Analyse

3.2 Geländearbeiten

Im Spätsommer und Herbst 2016 wurden eine Reihe von Geländearbeiten durchgeführt. Tabelle 4 zeigt eine Chronologie der Geländearbeiten.

Tabelle 4: Chronologie der Kartierarbeiten

Anlass	Teilnehmer	Datum
Erste Begehung	Christoph Kappler (GFZ) Lars Schulz (TU Berlin)	14.07.16
Zweite Begehung und Definition der Schürfguben	Dr. Knut Kaiser (GFZ) Christoph Kappler (GFZ) Lars Schulz (TU Berlin)	31.10.16

Geländeansprache	Dr. Knut Kaiser (GFZ) Christoph Kappler (GFZ) Lars Schulz (TU Berlin)	05.11.16
Exkursion und Geländeansprache	Prof. Dr. Monika Wulf (ZALF) Prof. Dr. Winfried Hierold (ZALF) Dr. Horst Gerke (ZALF) Lars Schulz (TU Berlin) Christoph Kappler (GFZ)	17.11.16
Detailansprache nach KA-5	Christoph Kappler (GFZ) Lars Schulz (TU Berlin)	25.11.16
Kolluvienprospektion in Hohlformen	Lars Schulz (TU Berlin)	20.04.17

3.2.1 Erste Begehung

Aufgrund der kartographischen Informationen wurden Teilarbeitsgebiete festgelegt. Innerhalb der abgegrenzten Areale erfolgten Vorerkundungen nach den methodischen Ansätzen von (BORK 1988).

Diese dienten dazu einen Gesamteindruck des Gebietes zu bekommen und die Ergebnisse der Literatur- und Kartenrecherche zu verifizieren. Dabei wurde insbesondere auf Besonderheiten in Bezug auf Relief und Vegetation geachtet, welche Hinweise auf lokale pedologische Gegebenheiten geben könnte. Bei der Catena 1 beispielsweise wurden Zeigerarten identifiziert, welche auf anthropogene Beeinflussung schließen lassen und die Position der Schürffgruben entsprechend angepasst.

3.2.2 Pürckhauer Bohrungen

Es wurden Handbohrungen mit Hilfe einer Peilstange (Pürckhauer-Nutstange Ø 30 mm) durchgeführt, um erste Hinweise über die lokale Substratstratigraphie und Prozesse der Reliefentwicklung zu erlangen. Die Bohrungen dienten außerdem dazu, sich sedimentologisch und pedologisch zu eichen und einen Überblick über die Bannbreite der vorkommenden Substrate und Böden im Gelände zu bekommen. Um neben der räumlichen Variabilität auch positionsbezogene Unterschiede zu identifizieren, wurden stets verschiedene Hangpositionen ausgewählt (Ober-, Mittel- und Unterhang).

3.2.3 Kolluvienprospektion in Senken

Im Umkreis von 250 m um beide Catenen wurden in allen Gelände-hohlformen zusätzliche Pürckhauer Bohrungen durchgeführt (Abbildung 13), um die gewonnenen Punktdaten in einen räumlichen Zusammenhang zu bringen und sicherzustellen, dass nicht zufällig ungestörte Standorte ausgewählt wurden. Es wurde insbesondere die hangseitigen Ränder der Senken sondiert, da hier bei erosiven Prozessen der Akkumulationsbereich zu erwarten wäre (RIEK & STÄHR 2004).

Abbildung 13: Pürckhauer Bohrungen und Kolluvienprospektion

3.2.4 Bodenansprache im Gelände

Für die detaillierte Bodenansprache und für die Gewinnung von Bodenproben wurden im Untersuchungsgebiet 6 Schürfgruben an 2 Catenen angelegt. Im Rahmen von Exkursionen mit Vertretern des ZALF und des GFZ (Tabelle 4) wurden alle Profile angesprochen und vor Ort diskutiert.

Im Anschluss an die Detailansprache nach KA-5 (Anlage 1) wurden aus allen Horizonten gestörte Bodenproben für spätere Laboruntersuchungen entnommen.

3.3 Laboruntersuchung

Die Laborarbeiten wurden am GFZ und an der TU Berlin durchgeführt. Ziel der Arbeiten war es, die Ergebnisse der Feldansprache abzusichern und in Hinblick auf Prozesse der Bodenentwicklung einzuordnen. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind in den Profilübersichten (Kapitel 4) verzeichnet.

3.3.1 Korngrößenanalyse

Zur Bestimmung der Partikelgrößen wurde die Laserdiffraktometrie (Laserbeugung im Partikelanalysator) eingesetzt⁶. Die granularen Analyseergebnisse wurden statistisch in die üblichen Korngrößenklassen zusammengefasst. Während für Sand und Schluff zwischen Fein-Mittel- und Grobsand bzw. -schluff unterschieden wurde, wurden die Korngrößen der Tonfraktion als Ganzes erfasst.

3.3.2 TOC und TIC Analyse

Die Bestimmung des organischen und inorganischen Kohlenstoffgehalts erfolgte in mehreren Schritten. Die Bodenproben wurden zunächst einer Elementaranalyse in einem CNS-Analyser (Vario EL III der Firma Elementar) nach trockener Verbrennung unterzogen, um den Gesamtkohlenstoffgehalt zu bestimmen. Der inorganische Kohlenstoffanteil wurde für die

⁶ Analysegerät: Retsch LA950V2. Eine Analyse nach dem Köhnverfahren (ISO 1998) wurde für die Aufgabenstellung als nicht nötig betrachtet.

carbonathaltigen Proben (positive HCl-Reaktion) indirekt bestimmt. Diese Proben wurden bei 550 °C im Muffelofen verascht und aus der Differenz zwischen der unveraschten Probe (Gesamtkohlenstoff, TOC) mit der veraschten Probe (Carbonat-Kohlenstoff, TIC) ermittelt (LFL 2017; TU BERLIN 2015).

3.3.3 pH-Wert

Der pH-CaCl₂ wurde durch Herstellung einer Suspension im Verhältnis 1:5 mit Calciumchlorid (0,01 mol/l) und Messung nach 3 Stunden bestimmt. Es wurde eine Doppelbestimmung mit 2 parallelen Messungen durchgeführt und die Ergebnisse gemittelt.

4 Ergebnisse

4.1 Beschreibung der Profile

Die beiden untersuchten Catenen liegen im Abstand von ca. 850 m Luftlinie zueinander (Abbildung 14). Die Exposition ist Südwest an der Catena 1 und Südost an der Catena 2. Insgesamt ist Catena 2 in höherer Lage mit über 120 m über NHN an der Kuppe gegenüber 106 m über NHN an Catena 1. Die Ergebnisse sind bei den einzelnen Profilbeschreibungen jeweils synoptisch in Profilübersichten zusammengefasst, die Ergebnisse der Feldbodenkundlichen Ansprache nach KA-5 (AD-HOC-AG BODEN 2004) befinden sich im Anhang dieser Arbeit (Anlage 1).

Abbildung 14: Lage der Catenen (GFZ 2016)

4.2 Catena 1

4.2.1 Profilgrube KIE-1: Pseudogley-Kolluvisol aus kolluvialem Sand über Geschiebedecksand und Geschiebelehm über sehr tiefem Schmelzwassersand

Das Profil KIE-1 ist gekennzeichnet durch einen vielschichtigen Substrataufbau und seine Senkenposition in einer abflusslosen Hohlform. Der Ah Horizont ist stark humos (7,9 % C_{org}), kann jedoch nicht als humusreiche Varietät (x) bezeichnet werden. Der 2. Horizont (M) wurde als geringmächtiges Kolluvium angesprochen und hat bereits einen deutlich geringeren Humusgehalt. Allerdings lässt sich anhand der Analyseergebnisse noch keine eindeutige Trennung zwischen autochthoner und allochthoner Material ableiten.

Die Substratheterogenität wird deutlich in der Korngrößenzusammensetzung, die bis zur Stauschicht (Horizont II fAh°Sd) prozentual zunehmend sandiger wird. Die Stauschicht selbst hat einen auffällig hohen Schluffgehalt von 46 % und überdeckt den Liegenden aus fast reinem Mittelsand. Dies erklärt die ausgeprägten reduzierenden und hydromorphen Merkmale im Sw-fAh-Horizont der Senke, bei Regenereignissen wird viel Wasser zugeführt, welches sich periodisch im Profil staut. Dazu passen auch die zahlreichen Feuchtezeiger in der Flora (Hochstauden, Seggen, Farne). Ein Grundwassereinfluss kann prinzipiell jedoch nicht ausgeschlossen werden, da keine Grundwasserpegelstände aus dem Untersuchungsgebiet vorliegen. Vor dem Hintergrund einer Genese als abflusslose Senke durch spätglaziale Austauprozesse erscheint eine Schichtung durch limnische Sedimentation, die zur Sortierung des Substrates und zur Ausbildung eines Staukörpers geführt hat, plausibler. Der III ilC-Horizont könnte demnach auch als glazilimnischer Beckensand (fgl-ss (Sb)) angesprochen werden.

KIE-1

Standortbeschreibung (KIE-1)

Lage	Rechts: 407 250, Hoch: 5 913 109 Höhe über NHN: 93 m
Beschreibung	Rand einer Senke (Hohlform)
Exposition	Nord
Vegetation	Hochstauden, Seggen, Farne
Anmerkung	Ganzes Profil karbonatfrei Bewegtes Relief, geringmächtiges Kolluvium, abflusslose Senke, Vinca minor im Umfeld (Zeiger für anthropogene Störung)

Profilkennzeichnung

Bodensubtyp [50]	SS-YK Pseudogley-Kolluvisol
Substrat [51]	uk-us(Suk)/p-us(Sp+Lg)//fg-ss(Sgf) Kolluvialsand über Geschiebedecksand und Geschiebelehm über sehr tiefem Schmelzwassersand
Humusform [52]	Mullartiger Moder (iMM)
Bodenwasserverh.	Stauwasser, reduzierende Bedingungen
Besonderheiten	Redoximorph, Pseudovergleyung Mittelsand unter dem Sd Horizont

Tiefe in cm	Nr.	Tiefe in cm	Horizont	pH	C _{org} in %	Farbe nach Munsell	Substrat	Bodenart	Korngrößenzusammensetzung in %								
									T	fU	mU	gU	fS	mS	gS		
0		3-0	Oh	n.b.	n.b.												
5	1	0-15	Ah	3,5	7,91	7,5YR 2,5/1	uk-us(Suk)	Su4	4	8	18	15	14		37		4
15	2	15-28	M	4,07	1,38	2,5YR 3/2	uk-us(Suk)	Su3	3	7	13	9	18		39		11
35	3	28-45	Sw-fAh	4,48	0,54	10YR 4/1	uk-ls(Suk)	Su2	2	4	9	8	17		42		18
55	4	45-65	fAh°Sd	4,59	0,33	10YR 5/2	II p-us(Sp)	Su4	3	7	17	22		22		26	3
85	5	65-100	Sd	4,44	0,12	10YR 5/1	p-us(Lp)	Su3	4	6	13	9	19		33		11
110	6	100-120	iIC	4,79	0,01	7,5YR 6/2	III fg-ss(Sgf)	Ss	11	9				77			12

4.2.2 Profilgrube KIE-2: Parabraunerde-Braunerde aus Geschiebedecksand

Das Profil KIE-2 ist pedostratigrafisch sehr homogen aufgebaut. Im gesamten Profil ist die Korngrößenzusammensetzung weitestgehend konstant. Unter der geringmächtigen Auflage (Oh) befindet sich ein nur schwach humoser Ah von geringer Mächtigkeit. Darunter befinden sich Horizonte, die von Verbraunung geprägt sind. Es steigt auch der Tongehalt graduell an, was aber nach KA-5 noch keine Parabraunerde qualifiziert, da die Tongehaltsunterschiede in den Horizonten insgesamt zu gering sind. Allerdings gibt es im Profil Hydromorphie Merkmale und insgesamt eine Fleckung die ggf. auch als Verzahnung verschiedener Horizonte angesprochen werden könnte. Da diese Unterschiede nicht einzeln beprobt wurden (gestörte Proben), kann die sichtbare Bänderung nicht durch die Korngrößenzusammensetzung abgesichert werden.

Insgesamt ist das Profil verbraunt und tief verwittert (ganzes Profil kalkfrei) und dabei stark von Holzpflanzen (v.a. Jungbuchen, Buchen) durchwurzelt bei lockerer Lagerungsdichte im Oberboden und hoher Lagerungsdichte im Liegenden.

In Vergleich zu KIE-1 ist auffällig, dass die Korngrößenzusammensetzung des Oberbodens deutlich sandiger ist. Die prozentual höheren Schluffgehalte in KIE-1 könnte man daher auch durch erodiertes allochthones Material aus KIE-3 deuten, d.h. es wurden zuletzt Unterbodenmaterialien von Erosionspositionen umgelagert (KÜSTER 2014: 159ff).

Aufgrund der Geländeexposition an einer Stufe oberhalb der Senke (Abbildung 16) ist auch eine anthropogene Beeinflussung nicht ausgeschlossen. Die auftretenden Pseudovergleyungsmerkmale in größerer Bodentiefe könnte auch die Folge von plastischer oder elastischer Bodenverformung aufgrund von Fahrspuren oder Hufritten sein (SCHEFFER ET AL. 2010: 267).

Bei der diagnostizierten Verbraunung ist neben der in-situ Verwitterung auch eine Genese aus allochthonen, erodierten Positionen (vgl. KIE-3) oder eine Genese durch Bodenfließen im Periglazial denkbar. Dies war mit den Methoden dieser Arbeit jedoch nicht zu klären, hierfür wären pedostratigrafische Untersuchungen nötig.

KIE-2

Standortbeschreibung (KIE-2)

Lage	Rechts: 407 254, Hoch: 5 913 127 Höhe über NHN: 96 m
Beschreibung	Unterhang
Exposition	Süd
Vegetation	Buchenwald mittleren Alters
Anmerkung	Ganzes Profil karbonatfrei Äolische Komponente

Profilkennzeichnung

Bodensubtyp [50]	LL-BB Parabraunerde-Braunerde
Substrat [51]	p-ls(Sp) Geschiebedecksand
Humusform	Mullartiger Moder (iMM)
Bodenwasserverh.	leichte Hydromorphie Merkmale, Haft- und Staunässe

Tiefe in cm	Nr.	Tiefe in cm	Horizont	pH	C _{org} in %	Farbe nach Munsell	Substrat	Bodenart	Korngrößenzusammensetzung in %								
									T	fU	mU	gU	fS	mS	gS		
0		3-0	Oh, L	n.b.	n.b.												
5	1	0-15	Ah	3,58	1,56	7,5YR 3/3	p-ls(Sp)	Su2	2	5	9	8	23	41	13		
15	2	15-20	Ah-Bv	3,85	0,68	10YR 5/4	p-ls(Sp)	Su2	2	5	9	7	23	40	13		
30	3	20-40	Bv	4,06	0,22	7,5YR 5/6	p-ls(Sp)	Su2	3	6	10	8	22	38	13		
45	4	40-50	Bv-Al	3,95	0,22	10YR 5/4	p-us(Sp)	Su3	4	6	11	9	24	39	8		
55	5	50-60	Al	3,88	0,22	10YR 7/3	p-ls(Sp)	Su2	4	6	11	7	21	39	11		
70	6	60-85	Al+Bbt	3,9	0,17	10YR 7/3	p-ls(Sp)	Su2	2	5	8	5	23	44	12		
95	7	85-110+	Bbt	4,07	0,05	7,5YR 4/6	p-ls(Sp)	Su2	4	6	11	7	23	40	9		

4.2.3 Profilgrube KIE-3: Erodierte Pseudogley-Parabraunerde aus flachem Geschiebedecksand über Geschiebelehm über tiefem Schmelzwassersand

Das Profil KIE-3 zeigt Merkmale, wie sie für die Endmoräne charakteristisch sind (vgl. RIEK & STÄHR 2004). Verschiedene Substrate sind sehr eng miteinander vergesellschaftet mit verschiedenen Einschlüssen in Form von Linsen zwischen einem ausgeprägten Grobboden. Es ist auch eine sekundäre Aufkalkung auf Kluftflächen vorhanden, neben redoximorphen Merkmalen im Sd-Horizont bei hohen Tongehalten. Es existiert eine viel geringere Sandauflage als am Unterhang. Das Profil ist daher als gekappt anzusehen, es fehlen ca. 60–80 cm Al (GRIMMEL 1973; KOPP 1965)⁷. Dies lässt sich durch anthropogene Einflüsse, wahrscheinlich Bearbeitungserosion, erklären. Diese Deutung stützt sich vorrangig auf die Befunde der Pürckhauer-Bohrungen in angrenzenden Senken (vgl. Abbildung 13), die teilweise Holzkohlepartikel enthielten und anthropogene Zeigerarten aus der Flora (*Vinca minor*) im Umfeld der Catena 1. Alternativ ist der Verlust der Geschiebedecksand-Decke auch durch periglaziäres Bodenfließen (Solifluktion) zu deuten, dies wäre durch pedostratigrafische Untersuchungen zu klären.

⁷ Im Unterschied dazu ist auf der Kuppe von Catena 2 die Deckschicht aus Geschiebedecksand vollständig.

KIE-3

Standortbeschreibung (KIE-3)

Lage	Rechts: 407 291, Hoch: 5 913 169 Höhe über NHN: 106 m
Beschreibung	Kuppe
Exposition	Nord
Vegetation	Buchen, Jungbuchen im Unterwuchs

Profilkennzeichnung

Bodensubtyp [50]	eSS-LL erodierte Pseudogley-Parabraunerde (Varietät)
Substrat [51]	p-us(Sp) \ g-sl(Lg) // fg-(c) su(Sgf) Flacher Geschiebedecksand über Geschiebelehm über tiefem Schmelzwassersand
Humusform [52]	Mullartiger Moder (iMM)
Bodenwasserverh.	Stauwasser, Hydromorphiemerkmale
Besonderheiten	große Substratinhomogenität, steinreich, Mergel steht an, gekapptes Profil

Catena 1

Tiefe in cm	Nr.	Tiefe in cm	Horizont	pH	C _{org} in %	Farbe nach Munsell	Substrat	Bodenart	Korngrößenzusammensetzung in %								
									T	fU	mU	gU	fS	mS	gS		
0-5	0	5-0	Oh, L	n.b.	n.b.												
0-5	1	0-8	Ah	3,63	1,63	10YR 3/2	p-us(Sp)	Su3	3	6	12	9	21	39	10		
8-16	2	8-16	Sw-Al	3,69	1,22	7,5YR 5/2	p-us(Sp)	Su2	2	5	10	8	19	42	14		
16-70 (-100)	3	16-70 (-100)	Sd-Bt	3,56	0,42	10YR 5/8	II g-sl(Lg)	SI4	14	10	18	7	18	27	5		
40-80	4	40-80	Mergel-linse eIC	7,63	TIC 1,28 0,53	2,5YR 7/6	g-(c) us(Mg)	Su3	11	10	15	7	16	36	4		
70-100	5	70-100	Sandlinse ICv	7,42	TIC 0,25 0,8	10YR 6/6	fg-k(c) ss(Sgf)	Ss	111	25			69		2		
100+	6	100+	eCn	7,42	TIC 0,73 0,33	2,5YR 8/4	III fg-(c) su(Sgf)	Us	2	4	11	38	42	3			

4.3 Catena 2

4.3.1 Profilgrube KIE-4: Parabraunerde-Braunerde (LL-BB) Geschiebedecksand und Lehmsand über Geschiebesand

Das Profil KIE-4 wurde als Parabraunerde-Braunerde angesprochen mit dem diagnostischen Bv-Horizont. Die Position des Profils ist am Fuß eines langen Hanges in einer Rinnenstruktur, die das Gelände in NO-SW-Richtung durchzieht (Abbildung 14).

Die Korngrößenzusammensetzung deutet auf einen zweischichtigen Sedimentaufbau hin. An der Obergrenze des Liegenden ist eine deutlich sichtbare Steinsohle ausgebildet, darunter ist das Substrat deutlich sandiger. Auffällig ist der hohe Schluffgehalt im Btv-Horizont, der eine glazilimnische Genese möglich erscheinen lässt, aber auch die Ansprache als geringmächtige Deckschicht aus Geschiebelehm. Dies war durch die Feldbodenansprache nicht eindeutig zu klären, auch hier wären pedostratigrafische Untersuchungen nötig.

Der Farbton (*hue*) der Bodenfarbe zeigt mit zunehmender Tiefe einen deutlichen Gradienten hin zum rötlichen Bereich des Munsell-Farbspektrums. Dies lässt auf erhöhte Eisengehalte schließen, bei der Bodenansprache im Feld bestätigte dies auch der olfaktorische Eindruck insbesondere der tieferen Horizonte. Die C_{org} Gehalte im Ah Horizont liegen über 4 %, was auf diesem Standort als hoch anzusehen ist. Allerdings ist der Ah nur geringmächtig, ab 10 cm ist das Profil humusfrei.

Das Profil zeigt Merkmale, die charakteristisch für die Fuchserden sind (GALL ET AL. 2003). Dies steht nicht im Widerspruch zur pedologischen Ansprache als Braunerde, kann aber als weiteres Kennzeichen einer nicht anthropogen beeinflussten Genese gedeutet werden. Die Genese der Fuchserden ist in der Literatur nicht geklärt (DBG 2004; GALL ET AL. 2003). Eine These, die gut zum Untersuchungsraum passt, ist die Ansprache als periglaziär verlagertes, älteres Material das im Austrittsbereich der Periglazialen Rinnen akkumulierte (DBG 2004). Diese Böden sind als selten eingestuft und haben daher eine Funktion als Archiv der Naturgeschichte (MIEHLICH 2009).

Abbildung 15: Vorkommen von Fuchserden in Brandenburg (MIEHLICH 2009)

4.3.2 Profilgrube KIE-5: (Braunerde-)Pseudogley-Parabraunerde (Varietät) aus Geschiebedecksand über stark lehmigen Sand (aus Geschiebelehm)

Das Profil KIE-5 wurde als (Braunerde-)Pseudogley-Parabraunerde (Varietät) angesprochen. Das Profil ist durch seinen deutlichen zweischichtigen Aufbau charakterisiert. Sedimentologisch ist es gekennzeichnet durch eine periglaziäre Deckserie mit Geschiebedecksand über stark lehmigen Sand aus Geschiebelehm.

Der Oberboden ist im Ah und im Ah-Bv gut durchwurzelt mit locker gelagert, aber auch sehr steinreich. Die Grobbodenfraktion ist hangparallel eingeregelt. Darunter schließt der Sw-Al-Horizont im Übergang zum sehr verdichteten Sd-Horizont⁸ an. Der Unterschied der Lagerungsdichte und die Position im Gelände machen einen lateralen Abfluss von Hangzugwasser plausibel.

Die Korngrößenzusammensetzung des Sd-Bt-Horizontes entspricht weitestgehend dem anstehenden Sd-Bt im Profil KIE-3. Dies lässt auf eine ähnliche glazigene Genese schließen⁹. Die Tongehalte und -gradienten sind mit 2–14 % Ton ebenfalls vergleichbar. Die Lessivierung scheint bei der Profildifferenzierung also ebenfalls eine Rolle zu spielen.

⁸ Der Autor konnte dies beim langwierigen Ausheben der Grube eindeutig diagnostizieren.

⁹ (KÜHN 2003) beschreibt dies als Auftauboden der Jüngerer Tundrenzeit (Hauptlage): durch Eintrag von äolischem Material wurde die Oberfläche mit Schluff angereichert.

4.3.3 Profilgrube KIE-6: Normbraunerde (BBn) aus Geschiebedecksand

Das Profil KIE-6 weist ein homogenes Ausgangssubstrat aus Geschiebedecksand aus Lehmsand auf. Es ist durchgehend locker gelagert und auch gut durchwurzelt. Dazu passen die relative hohen C_{org} Gehalte im Ah-Horizont. Auch der Übergangshorizont Ah-Bv hat noch einen relativ hohen Humusgehalte, qualifiziert aber noch keine Humusbraunerde aufgrund der noch nicht ausreichenden Mächtigkeit.

Im Umfeld der Grube ist das Gelände steinreich, Blockpackungen stehen an der Oberfläche an und auch das Profil ist skelettreich, es finden sich Steine in allen Tiefen.

Das Profil zeigt den diagnostischen Bv-Horizont der gut entwickelt ist und sowohl farblich als auch texturell gleichmäßig ausgebildet ist. Feld- und Laborergebnisse stimmen überein, es gibt keine Verlagerung von Sesquioxiden oder Humus in den Unterboden und auch keine Anzeichen von Tonverlagerungen im Profil.

4.4 Zusammenfassung und Vergleich der Catenen

Sedimentologisch und pedologisch entsprechen beide Catenen den erwartbaren Konfigurationen im Jungmoränengebiet des Weichselglazials. Bei den untersuchten Böden beider Catenen handelt es sich an fast allen Positionen um mehrschichtige Profile, immer mit einer ausgeprägten Deckschicht aus Geschiebedecksand, teilweise über Geschiebelehm. Catena 1 zeigt dabei ausgeprägte Störungen des Substrataufbaus. Im Gegensatz zu Catena 2 handelt es sich bei der Senkenposition (KIE-1) um eine abflusslose Hohlform die kolluviale Akkumulation zeigt. Dazu passt die geringere Mächtigkeit der Deckschicht auf der Kuppe (KIE-3). Zusammen mit den Störungen der Schichtung mit Mergel- und Sandlinsen lässt dies eindeutig auf Phasen geomorphodynamischer Aktivität schließen. An Catena 2 ist dies nicht der Fall. Die Deckschicht ist auch auf der Kuppe (KIE-6) mit vergleichbarer Mächtigkeit ausgeprägt und ähnlich wie am Mittelhang (KIE-5). Die Stabilität der Catena 2 zeigt sich auch in der Profildifferenzierung. Der Ah-Horizont zeigt keine Unterschiede in der Mächtigkeit innerhalb der Catena 2. Die Mächtigkeit des Ah in Catena 1 nimmt hingegen von der Kuppe zur Senke zu.

An Catena 2 konnte keine Beziehung des Substrataufbaus zwischen den Positionen hergestellt werden, es scheint als keine kolluviale Verlagerung am Profil nach der initialen Bodenentwicklung gegeben zu haben. Das Vorkommen von Eisenanreicherung in der rinnenförmigen Senkenposition (KIE-4) zeigt aber, dass eine Zufuhr von Eisen erfolgt sein muss, da sich dies nicht allein aus in-situ Verwitterung aus silicatischen Bindungen erklären lässt. Die angenommenen erhöhten Fe(III)-Oxidgehalte müssen also über die wässrige Lösung der Senkenposition zugeführt worden sein. Das Profil KIE-5 zeigt, dass dies im Einzugsbereich des Hangs durch lateralen Abfluss über dem liegenden Staukörper durch Interflow passiert sein könnte. Diese lateralen Verlagerungsprozesse haben oftmals einen größeren Einfluss auf den Profilaufbau als kryogene Perstruktion (BUSSEMER 2005). Die Deutung der Catena 2 lässt sich also allein durch die pedogenen Prozesse erklären, in einer langen Phase geomorphologischer Stabilität. Die Pedogenese wurde zumindest nicht durch allochthone Sedimentzufuhr zurückgesetzt. Obwohl die Reliefenergie beider Standorte ähnlich hoch ist, man also von einem ähnlichen *potenziellen geomorphodynamischen Aktivitätsgrad* (KÜHN 2003: 62) ausgehen kann, ist die Catena 1 im Verlauf ihrer Entwicklung deutlich geomorphodynamisch aktiver gewesen. Die Catena 1 lässt sich nach (SOMMER & SCHLICHTING 1997) als Akkumulationscatena einordnen, Catena 2 entspricht eher einer Transformationscatena, wobei laterale Abflussprozesse nicht ausgeschlossen sind. Diese können jedoch auch vor den Beginn der holozänen Bodenentwicklung stattgefunden haben.

Abbildung 16: Bodenhorizonte und Schichtung der Profile im Vergleich

5 Diskussion und Fazit

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse an den beiden Catenen im NSG Kiecker zeigen, dass feldbodenkundliche Befunde die Untersuchungen zur Landschaftsgeschichte sinnvoll ergänzen.

Es zeigt sich der entscheidende Einfluss der Geländedeposition auf den Bodenwasserhaushalt und die pedogenen sowie ökologischen Standorteigenschaften. Entsprechend der Genese aus quartären Lockersedimenten und der Lage am Übergang von der Grund- zur Endmoräne finden sich lokal sehr unterschiedliche Substratkonfigurationen (vgl. RIEK, STÄHR 2004: 21ff, FRÖHLICH ET AL. 2005).

Für die lehmigen Substrate des Untersuchungsgebietes sind vor allem die pedogenen Prozesse der Lessivierung und Verbraunung diagnostisch. Mit beginnender Oberbodenversauerung bilden sich Braunerden und Parabraunerden aus. Die Profildifferenzierung wurde schon im Spätglazial durch den zweischichtigen Aufbau aus Decksand über Geschiebelehm vorgegeben (FRÖHLICH ET AL. 2005).

Im Holozän setzte dann eine weitgehende Entkalkung der Profile ein (SOMMER & SCHLICHTING 1997), sodass die untersuchten Profile fast ausnahmslos kalkfrei sind. Eng damit verknüpft ist die anschließende Tonverlagerung (Dispergieren nach Entkalkung und Transport mit dem Sickerwasser), die nach ihrer Ablagerung zur Ausbildung von stauenden Horizonten mit entsprechenden Hydromorphiemerkmalen geführt hat (vgl. KIE-2, KIE-3, KIE-5). Die sandigeren Standorte (bzw. Decksande mit größerer Mächtigkeit) zeigen eine hohe Entwicklungstiefe und u. U. Tonmineralneubildung (KIE-2, KIE-6). Die Genese der Tonanreicherungen lassen sich mit den gewählten Methoden jedoch nicht zweifelsfrei beschreiben. Neben in-situ Tonmineralneubildung spielt für die Korngrößenzusammensetzung und den Skelettgehalt auch die Schichtung (z. B. Übersandung tonhaltiger Substrate im Periglazial) und Aufwärtsverlagerung größerer Korngrößenfraktionen eine Rolle¹⁰.

Dabei sind die Ergebnisse in Bezug zur Arbeitshypothese differenziert zu betrachten. Lokal finden sich an den Catenen Profile mit natürlicher Bodenentwicklung, an Catena 1 aber auch erodierte Standorte mit kolluvialer Akkumulation in der Senke. Einzelne Profile sind also im Verlauf Ihrer Entwicklung anthropogen überprägt worden. Einschränkend ist festzustellen, dass pedogene Merkmale die Eigenschaften in kolluvialen Substraten überlagern können. Dies kann die Ansprache erschweren und zu Fehlinterpretationen führen (SEMME & POETSCH 1996)¹¹.

Die Ergebnisse passen zu den Befunden anderer Arbeiten aus dem Untersuchungsgebiet, die die wechselhafte Geschichte des Waldes in der Uckermark beschreiben (BAYERL 2006; STOCKMANN 2015). Wald ist in der historischen Perspektive nicht immer gleich Wald. Neben der forstlichen Nutzung hat es im Verlaufe der Geschichte vielfältige Nutzungen des Waldes gegeben, die direkt und indirekt die Standorte und das Erosionspotential beeinflusst haben. Im Mittelalter wurde durch Hudehaltung, kleinflächiger Ackerbau und die intensive Holznutzung das Blätterdach so

¹⁰ Am Profil KIE-6 ist der Steinreichtum des Grobbodens in Form vom Steinen und Blockpackungen deutlich.

¹¹ SEMME & POETSCH beschreiben tief entwickelten Parabraunerden mit deutlicher Tondurchschlemmung in kalkfreien Kolluvien auf einer Flurwüstung bei Hofheim.

weit geöffnet, dass erosive Prozesse möglich wurden¹². Die Folgen dieser Nutzungen sind in den Böden erhalten in Form kolluvialen Bodenverlagerungen und Akkumulation in den Senken. Dies drückt sich auch in anderen Bodenparametern aus, wie z. B. dem Humusgehalt. Kolluviale Akkumulationen haben oft hohe Gehalte humosen Oberbodens (FRÖHLICH ET AL. 2005). Die anthropogene Beeinflussung dieser Dynamik ist aber nicht auf direkte Eingriffe beschränkt, auch Änderungen des Landschaftswasserhaushalts und Nährstoffeinträge prägen zunehmend die Dynamik in Waldböden (RIEK & STÄHR 2004). Es ist daher sinnvoll die Ergebnisse der Profilsprache in Bezug zu den Ergebnissen anderer Disziplinen zu stellen, denn das Muster von Boden- und Vegetationseigenschaften korreliert an einem anthropogen ungestörten Standort sehr eng (HORNSCHUCH & RIEK 2009)¹³.

Die Analyse der Siedlungsgeschichte im Untersuchungsgebiet stützt diese These. Die zahlreichen Hügelgräber und vor allem Funde mit Bezug zur Holznutzung (Rennöfen, Glashütten und historische Siedlungen in Waldnähe etc.) zeigen, dass der Kiecker zu allen Zeiten einem Nutzungsdruck unterlegen hat (Abbildung 12). Die Prospektion in den Senken des Geländes zeigte zudem an einigen Bohrkernen Hinweise auf anthropogene Beeinflussung (Holzkohlereste, kolluviale Abtragsprozesse), was als zusätzliches Indiz gewertet werden kann, auch wenn eine genaue Datierung im Rahmen der Arbeit nicht möglich war.

Um die Ergebnisse im Kiecker einordnen zu können ist auch der Vergleich mit Befunden anderer historisch alter Waldstandorte interessant (GEHLHAR ET AL. 2015; KÜSTER 2014). Die Ergebnisse der Untersuchung des Naturwaldes auf der Insel Vilm zeigen, dass auch in Wäldern mit langer Kontinuität Hangerosion vorkommt (GEHLHAR ET AL. 2015). Alte Waldstandorte schließen kolluviale Ereignisse also nicht aus, trotzdem sind lange Phasen geomorphodynamischer Stabilität für diese Standorte prägend.

5.2 Fazit

Das NSG Kiecker zeigt an den untersuchten Standorten die Vielfalt der Böden am Übergang von der Grund- zur Endmoräne auf glazialen Sedimenten und ihren periglazialen Überprägungen. Abhängig von der Kombination der lokalen bodenbildenden Faktoren haben sich verschiedene Böden entwickelt. Der Mensch hat in diese Entwicklung in verschiedenster Weise eingegriffen. Ob man von naturnahen Böden sprechen kann, hängt jedoch von der betrachteten zeitlichen und räumlichen Skalenebene ab. Obwohl lokal (an einzelnen Profilen) anthropogene Faktoren eine Rolle für die Bodenentwicklung spielten, kann die Situation an den untersuchten Catenen insgesamt als bedingt natürliches Bodenmosaik angesprochen werden. Dies passt zu den Ergebnissen der weiteren Untersuchungen des Kiecker.

Um weitere Aussagen über die Genese der einzelnen Standorte zu treffen, wären neben der Betrachtung der dominierenden pedogenen Prozesse pedostratigrafische und paläoökologische Untersuchungen nötig. Dies wäre in weiteren Untersuchungen zu klären.

¹² Aussage des Standorterkundlers Ernst Pries (mündl.): „Wenn man im Mittelalter von Wald sprach, dann stand da alle 50 m ein Baum.“ (PRIES 2016)

¹³ Die vegetationskundlichen Beobachtungen im Untersuchungsgebiet während der Kartierarbeiten zeigen an der Catena 2 einen voll entwickelten Perlgras-Buchenwald mit ca. 200-jährigen Individuen

6 Literaturverzeichnis

- AD-HOC-AG BODEN, 2004: Bodenkundliche Kartieranleitung. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und den Geologischen Landesämtern in der Bundesrepublik Deutschland., Hannover.
- ASSMANN, T., BUSE, J., DIEKER, P., DREES, C., EGGERS, B., HARRY, I., HOMBURG, K., KRAUSE, R. H., MATERN, A., SCHULDT, A. & OTHERS, 2013: Historisch alte Waldstandorte: Bedeutung und Wert von Lebensraumkontinuität für Tiere. Naturschutz und Biologische Vielfalt 131.
- BARTSCH, N. & RÖHRIG, E., 2016: Waldökologie., Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- BAYERL, G., 2006: Geschichte der Landnutzung in der Region Barnim-Uckermark.
- BLUME, H. P., FELIX-HENNINGSSEN, P., FISCHER, W.R., FREDE, H. G., HORN, R. & STAHR, K., 1995: Handbuch der Bodenkunde; Ecomed, Landsberg, seit 2007 Wiley, VCH, Weinheim.
- BMEL, BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT, 2014: Der Wald in Deutschland - Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur.
- BORK, H. R., 1983: Die holozäne Relief- und Bodenentwicklung in Lössgebieten - Beispiele aus dem südöstlichen Niedersachsen. Catena Supplement 3: 1–93.
- BORK, H. R., 1988: Bodenerosion und Umwelt: Verlauf, Ursachen und Folgen der mittelalterlichen und neuzeitlichen Bodenerosion; Bodenerosionsprozesse ; Modelle und Simulationen., Abt. für Physische Geographie und Landschaftsökologie.
- BORK, H. R., 1998: Landschaftsentwicklung in Mitteleuropa: Wirkungen des Menschen auf Landschaften ; 36 Tabellen., Gotha [u.a.]: Klett-Perthes.
- BORK, H. R. & RICKEN, W., 1983: Bodenerosion, holozäne und pleistozäne Bodenentwicklung. Soil Erosion, Holocene and Pleistocene Soil Development., Cremlingen: CATENA VERLAG, Reiskirchen.
- BUSSEMER, S., 2005: Die Braunerde in ihrer nordbrandenburgischen Typusregion. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge 12: 3–12.
- DBG, DEUTSCHE BODENKUNDLICHE GESELLSCHAFT, 2004: Mitteilungen der DBG – Nr. 103 (No. 103).
- DBG, DEUTSCHE BODENKUNDLICHE GESELLSCHAFT, 2011: Mitteilungen der DBG und Exkursionsführer – Nr. 114. Bd. 114.
- DEUMLICH, D., 1999: Erosive Niederschläge und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit im Nordosten Deutschlands. Meteorolog. Z 8: 155–161.
- DREIBRODT, S., LUBOS, C., TERHORST, B., DAMM, B. & BORK, H.R., 2010: Historical soil erosion by water in Germany: scales and archives, chronology, research perspectives. Quaternary International 222: 80–95.
- DWD, DEUTSCHER WETTERDIENST, 2017: Daten des Deutschen Wetterdienstes für die Station Parmen-Weggun (Zeitraum 1973-2003).
- ELSNER, C., 2015: Untersuchung über die Ursachen und Hintergründe des Landnutzungswandels am Beispiel des ehemaligen Rittergutes Krewitz in der Uckermark (Nordost-Brandenburg).
- FRÖHLICH, H., OPP, C. & SCHOLTEN, T., 2005: Periglacial layer or anthropogenic layer?—A small scale analysis of their spatial distribution under forest. Z. Geomorph. NF 139: 203–219.

- GALL, B., SCHMIDT, R., BAURIEGEL, A., ABOURA, J., BLOSSEY, S., HERWIG, G., MLUR: REFERAT BODENSCHUTZ, MLUV: REFERAT BODEN, 2003: Steckbriefe Brandenburger Böden.
- GEHLHAR, U., KNAPP, H. D., INTERNATIONALE NATURSCHUTZAKADEMIE INSEL VILM & LANDESFORST MECKLENBURG-VORPOMMERN (HRSG.), 2015: Erste Ergebnisse der Naturwaldforschung im Naturwaldreservat Insel Vilm: Workshop an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm in Zusammenarbeit mit der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern ; 6.–8. Mai 2013., Bonn-Bad Godesberg: BfN.
- GEIGES-ERZGRAEBER, L., 2016: Bachelorarbeit L.Geiges-Erzgraeber.
- GFZ, DEUTSCHES GEOFORSCHUNGSZENTRUM, 2016: Digitales Geländemodell (DGM1) des Quillow-EZG.
- GRIMMEL, E., 1973: Bemerkungen zum Geschiebedecksand.
- HARTWICH, R., 1995: Zur Abgrenzung der Bodenlandschaften Brandenburgs auf der Grundlage quartärgeologischer Landschaftseinheiten. Brandenburgische Geowiss. Beitr. 2: 79–88.
- HEYER, E., 1993: Witterung und Klima: eine allgemeine Klimatologie., B. G. Teubner Verlagsgesellschaft,.
- HORNSCHUCH, F. & RIEK, W., 2009: Bodenheterogenität als Indikator von Naturnähe? 1. Bewertung der Natürlichkeit anhand verschiedener Kompartimente und Diversitätsebenen unter besonderer Berücksichtigung des Bodens (Literaturstudie). Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz 7: 35–53.
- ISO, DIN, 1998: DIN ISO 11277: Bodenbeschaffenheit: Bestimmung der Partikelgrößenverteilung in Mineralböden – Verfahren mittels Siebung und Sedimentation. Deutsches Institut für Normung, Beuth, Berlin.
- KAISER, K., GERMER, S., KÜSTER, M., LORENZ, S., STÜVE, P. & BENS, O., 2012: Seespiegelschwankungen in Nordost deutsch-land: Beobachtung und Rekonstruktion. System 2: 1.
- KOPP, D., 1965: Die periglaziäre Deckzone (Geschiebedecksand) im nordostdeutschen Tiefland und ihre bodenkundliche Bedeutung. Ber. Geol. Ges. DDR 10: 739–771.
- KRETSCHMER, H. & MOHR, H. J., 2013: Böden in Mecklenburg-Vorpommern., Diekhof in Meckl.: Van Derner Medien & Verlag.
- KÜHN, P., 2003: Spätglaziale und holozäne Lessivégenese auf jungweichselzeitlichen Sedimenten Deutschlands., Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität.
- KUHN, P., JANETZKO, P. & SCHRÖDER, D., 2002: Zur Mikromorphologie und Genese lessivierter Böden im Jungmoränengebiet Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns.
- KÜSTER, H., 1999: Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa: Von der Eiszeit bis zur Gegenwart., München: C.H.Beck.
- KÜSTER, M., 2014: Holozäne Landschaftsentwicklung der Mecklenburgischen Seenplatte: Relief- und Bodengenese, hydrologische Entwicklung sowie Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte in Nordostdeutschland, Greifswald, Univ., Diss., 2014.
- KÜSTER, M., JANKE, W., MEYER, HINRICH, L., SEBASTIAN, L., REINHARD, HÜBENER, T. & KLAMT, A. M., 2012: Zur jungquartären Landschaftsentwicklung der Mecklenburgischen Kleinseenplatte. Bd. 3, Geozon Science Media.
- LBGR, LANDESAMT FÜR BERGBAU, GEOLOGIE UND ROHSTOFFE, 2010: Atlas zur Geologie von Brandenburg im Maßstab 1: 1000000., Landesamt für Geowiss. und Rohstoffe Brandenburg.
- LBGR, LANDESAMT FÜR BERGBAU, GEOLOGIE UND ROHSTOFFE, 2017a: Geologische Karte 1:25.000.

- LBGR, LANDESAMT FÜR BERGBAU, GEOLOGIE UND ROHSTOFFE, 2017b: Bodengeologische Übersichtskarte (BÜK 300).
- LBGR, LANDESAMT FÜR BERGBAU, GEOLOGIE UND ROHSTOFFE, 2017c: Bodenübersichtskarte 1:300.000 (BÜK 300).
- LBGR, LANDESAMT FÜR BERGBAU, GEOLOGIE UND ROHSTOFFE, 2017d: Umweltgeologische Karte 1:300.000.
- LEITGEB, E., REITER, R., ENGLISCH, M., LÜSCHER, P., SCHAD, P. & FEGER, K. H., 2013: Waldböden: Ein Bildatlas der wichtigsten Bodentypen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz., Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- LFB, LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG, 2017a: Bohrkernarchiv des Landesbetrieb Forst Brandenburg.
- LFB, LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG, 2017b: Forstliche Standortkartierung.
- LFB, LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG, 2017c: Schmettausgabe Karte, Blatt 27.
- LFL, BAYRISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT, 2017: Bestandteile von Humus und Humusqualität - LfL. , <https://www.lfl.bayern.de/iab/boden/031122/index.php>.
- LFU, LANDESAMT FÜR UMWELT, 2011: Grundwasserstandsmessnetz.
- LGB, LANDESVERMESSUNG UND GEOBASISINFORMATION BRANDENBURG, 2017a: Topografische Karte.
- LGB, LANDESVERMESSUNG UND GEOBASISINFORMATION BRANDENBURG, 2017b: Digitale Orthofotos.
- LISCHEID, G., 2016: Beständig ist nur der Wandel: Landnutzung und Landschaftswasserhaushalt in Nordostdeutschland.
- LORZ, C. & OPP, C., 2000: Hemerobiegrad und Seltenheit als Bewertungskriterien von Böden dargestellt an Bodencatenen. (Thüringer Landesanstalt für Geologie, Hrsg.), Geowissenschaftliche Mitteilungen von Thüringen, Beiheft 10: 53–61.
- LUGV, 2012: Einrichtung eines Schutzflächensystems natürlicher Waldböden für Brandenburg mit Archivfunktion für den primär natürlichen Status und als Vergleichsbasis anthropogenen Bodenwandels (Nr. 127).
- MIEHLICH, G., 2009: Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte. NNA-Berichte 1: 48–53.
- PRIES, E., 2016: Gespräch mit Ernst Pries (ehem. Standorterkundler Landesbetrieb Forst Brandenburg, mehrere Kartierungen im NSG Kiecker in den 1960er Jahren).
- RIEK, W. & STÄHR, F., 2004: Eigenschaften typischer Waldböden im Nordostdeutschen Tiefland unter besonderer Berücksichtigung des Landes Brandenburg: Hinweise für die Waldbewirtschaftung., Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
- ROHDENBURG, H., 1970: Morphodynamische Aktivitäts- und Stabilitätszeiten statt Pluvial- und Interpluvialzeiten.
- SCHAAL, R., 2016: Wald im Spannungsfeld der Interessen. in: Klotz, S., Porada H., T. & Denzer, V. (Hrsg.), Beiträge vom VI. Werkstattgespräch des Wissenschaftlichen Beirats der Buchreihe „Landschaften in Deutschland“.
- SCHAEFFER, F., SCHACHTSCHABEL, P., BLUME, H. P. & THIELE, S., 2010: Lehrbuch der Bodenkunde., Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag.
- SCHMIDT, W. & KRAUSCH, H. D., 1997: Das Feldberger Seengebiet: Ergebnisse der landeskundlichen Bestandsaufnahme in den Gebieten Feldberg, Fürstenwerder, Thomsdorf und Boitzenburg. (Institut für Länderkunde (Leipzig) IfL, Hrsg.), Verlag H. Böhlaus Nachfolger.

- SCHNEIDER, T., 2014: Historischer Landnutzungswandel im Quillow-Einzugsgebiet in der Uckermark (Brandenburg) unter besonderer Berücksichtigung der Gemarkung Christianenhof und Umgebung.
- SCHULZE, H. K., LIPPERT, W. & HEINRICH, G., 1972: Geschichte der 110 Bauerndörfer in der nördlichen Uckermark. Ein Beitrag zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Mark Brandenburg., JSTOR.
- SEMMELE, A. & POETSCH, T., 1996: Bodenentwicklung auf einer Flurwüstung am Eselsweg westlich Hofheim a. Ts. Frankfurter geowissenschaftliche Arbeiten, series D 20: 79–84.
- SOMMER, M. & SCHLICHTING, E., 1997: Archetypes of catenas in respect to matter—a concept for structuring and grouping catenas. *Geoderma* 76: 1–33.
- STOCKMANN, I., 2015: GIS-gestützte Rekonstruktion der Waldentwicklung im NSG „Kiecker“ (Landkreis Uckermark) seit Mitte des 18. Jahrhunderts, Bachelorarbeit Universität Potsdam.
- TU BERLIN, TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN, INSTITUT FÜR ÖKOLOGIE FG BODENKUNDE, 2015: Bestimmung von organischem Kohlenstoff, Gesamtkohlenstoff, Gesamtstickstoff und Gesamtschwefel nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse) – Technische Hinweise
- UDP, UNTERE DENKMALSCHUTZBEHÖRDE PRENZLAW, 2016: Shapefile der Archäologischen Fundstellen im Quillow-Einzugsgebiet – mit freundlicher Genehmigung M. Schulz.
- WOLFF, B., ERHARD, M., HOLZHAUSEN, M. & KUHLOW, T., 2003: Das Klima in den forstlichen Wuchsgebieten und Wuchsbezirken Deutschlands., Wiedebusch.
- WULF, M., 2004: Kennzeichen und Wert historisch alter Wälder., Landesgemeinschaft Naturschutz u. Umwelt Nordrhein-Westfalen.
- WULF, M., JAHN, U., MEIER, K. & RADTKE, M., 2017: Tree species composition of a landscape in north-eastern Germany in 1780, 1890 and 2010. *Forestry: An International Journal of Forest Research* 90: 174–186.

Titeldaten																							
TK-Nr.	Projekt-Nr.	Profil-Nr.	Datum der Aufnahme			Bearbeiter	Rechtswert					Hochwert			Hohe über NN	Aufschlussart/Aufnahmeintensität/Problembemerkung		Bemerkungen					
J	2	3	Jahr	Monat	Tag	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
TBD	KIECKER_16	KIE-2	2016	11	05	Lars Schulz	4	0	7	2	5	4	5	9	1	3	1	2	7	96	GS	BP,P	Beprobung am 25.11.
Aufnahmesituation																							
Relief										Bodenabtrag/-auftrag		Nutzungsart/Versiegelung		Vegetation und Bedeckungsgrad		Witterung		anthrop. Veränd./bautechn. Maßn.		Bodenorganismen		Bemerkungen	
N2.2	11	12	13	14	metrische Angaben zum Reliefformtyp 15			16	17	18	19	20	21	22	23	24							
SS	WS1	HF, X, G	L 10 B 50 T 2	RE	U	(EW)	NF	LW	WT4	-	?	NSG											
Horizontbezogene Daten I																							
Lfd. Nr.	Horizontgrenzen			Horizontsymbol	Bodenfarbe	Humusgehalt	Pedogene Merkmale						Hohlräume				Lagerungsdichte/Substanzvol./Zersstufe	Durchwurzelungsintensität					
	Unter-/Obergrenze (cm)	Form, Schärfe u. Lage	25				26	27	Hydromorphiemerkmale		Bodenleuchte	Konsistenz	sonstige pedogene Merkmale	Bodengefüge		Risse		Poren	Röhren u. Gänge	Feinwurzeln	Grobwurzeln		
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41a	41b										
1	0-15		Ah	7,5YR 3/3	h2			feu2	ko2		kru	vf1		gr2 pa v3	Rwu	Ld1, Ld2	Wf4	Wg3					
2	-20		Ah-Bv	10YR 5/4	h1	eh2		feu2	ko2		ein, bro	vf1		gr2 pa v3	Rwu	Ld1, Ld2	Wf4	Wg3					
3	-40		Bv	7,5YR 5/6	h0	eh2		feu2	ko2		ein, bro	vf1		gr2 pa v3	R	Ld1, Ld2	Wf1	Wg2					
4	-50		Bv-Al	10YR 5/4	h0	eh2		feu2	ko2		ein, bro	vf1		gr2 pa v3	R	Ld1, Ld2	Wf0	Wg0					
5	-60		Al	10YR 7/3		ed2	rb2	feu2	ko2	Vw	ein, bro	vf1		gr2 pa v3		Ld1, Ld2	Wf0	Wg0					
6	-85		Al+Bbt	10YR 7/3	h0	eh2 + ed1	rb3	feu2	ko2	Vw	bro, bro	vf1		gr2 pa v3		Ld1, Ld2	Wf0	Wg0					
7	-110+		Bbt	7,5YR 4/6	h0		rb2	feu2	ko3		bro, bro	g, vf2		gr2 pa v3		Ld3, Ld4	Wf1	Wg1					

Horizontbezogene Daten II																				
Lfd. Nr.	Substratart	Substratgenese	Merkmale der Substratsammensetzung											Stratigrafie	Bemerkungen	Proben				
			Gesamtbodenart			Kohlenstoffgehalt	Carbonatgehalt	Gesteinskennzeichnung				Substratinhomogenitäten				Entnahmetiefe (cm)	Nummern gestörter Proben	Nummern ungestörter Proben		
			Bodenart/Torfart/Muddeart	Anteil an				Bodenausgangsgestein	periglaziale Lagen	Grobbodenkomponenten	substantielle		strukturelle							
42	43	44a	Grobbodenfraktionen und Anteilsklassen 44b	Summe Skelett (%) 44c	45	46	47a	47b	47c	47d	47e	48	49							
1	p - ls(Sp)	p	Su2					Sp	v								MV	7		
2	p - ls(Sp)	p	Su2					Sp	v								MV	8		
3	p - ls(Sp)	p	Su2					Sp	v								MV	9		
4	p - us(Sp)	p	Su3					Sp	v								MV	11		
5	p - ls(Sp)	p	Su2					Sp	v								MV	12		
6	p - ls(Sp)	p	Su2					Sp	v								MV	10		
7	p - ls(Sp)	p	Su2					Sp	v								MV	13		
Profilkennzeichnung																				
Bodenform		Wasserstand u. GOF		Vernässungsgrad		Erosionsgrad		Bodenschätzung		weitere Unterlagen		Bemerkungen								
Bodensystematische Einheit	50	Substratsystematische Einheit	51	Humusform	52	GWS	53a	Stand	53b	grad	54	grad	55	56	57	58				
Subtyp: LL-BB		Klasse:																		
Varietät:		Typ: p-ls(Sp)																		
Subvarietaet:		Subtyp:		Mullartiger Moder																

Abb. 3a: Formblatt für die bodenkundliche Profilaufnahme (verfügbar im Download-Bereich der Ad-hoc-AG Boden)

Horizontbezogene Daten II																							
Lfd. Nr.	Substratart	Substratgenese	Merkmale der Substratzusammensetzung											gra- fie	Bemerkungen	Proben							
			Gesamtbodenart				Kohlenstoffgehalt	Carbongehalt	Gesteinskennzeichnung							Entnahmeart	Entnahmetiefe (cm)	Nummerngestörter Proben	Nummernungestörter Proben				
			Bodenart/ Torfart/ Muddeart	Gesamtbodenart Grobbodenfraktionen und feinfraktionen	Summe Skelett (%)	44a			44c	Boden- ausgangs- gestein	periglaziäre Lagen	Grobboden- komponenten	Substratinhomogenitäten substantielle							Substratinhomogenitäten strukturelle	47d	47e	48
1	p - us(Sp)	p	Su3															MV		14			
2	p - us(Sp)	p	Su2																MV		15		
3	g - sl(Lg)	g	Sl4	fO														Linse	MV		16		
4	g - (c) us(Mg)	g	Su3															Linse	MV		17		
5	fg - k(c) ss(Sgf)	fg	Ss	mG2,f	20														MV		18		
6	fg - (c) su(Sgf)	fg	Us																MV		19		
7																							

Profilkennzeichnung										
Bodenform		Humusform	Wasserstand u. GOF		Vermächtigungsgrad	Erosionsgrad	Bodenschätzung	weitere Unterlagen		Bemerkungen
Bodensystematische Einheit	Substratsystematische Einheit	51	52	GWS 53a	Stand 53b	54	55	56	57	58
Subtyp: SS-LL	Klasse:									
Varietät: eSS-LL	Typ:									
Subvarietät:	Subtyp: p-us(Sp) \ g-sl(Lg) // fg-(c) su(Sgf)	Mullartiger Moder								

Titeldaten																							
TK-Nr.	Projekt-Nr.	Profil-Nr.	Datum der Aufnahme			Bearbeiter	Rechtswert			Hochwert			Hohe über NN	Aufschlussart/Aufnahmeintensität/Probennahme	Bemerkungen								
1	2	3	Jahr	Monat	Tag	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10								
TBD	KIECKER_16	KIE-3	2016	11	05	Lars Schulz	4	0	7	2	9	1	5	9	1	3	1	6	9	106	GS	B,P,P	Beprobung am 25.11.

Aufnahmesituation													
Neigung	Exposition	Wölbung	Relief- formtyp	metrische Angaben zum Reliefformtyp	Mikrorelief	Lage im Relief	Bodenab- trag/ auftrag	Nutzungs- art /Versie- gelung	Vegetation und Bede- ckungsgrad	Witterung	anthrop. Veränd./ bautechn. Maßn.	Boden- organismen	Bemerkungen
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N1	SS	WS0	KH	L 20 B 20 T0	RE	K		NF	LW	WT4	-	?	NSG

Horizontbezogene Daten I																				
Lfd. Nr.	Horizontgrenzen		Form, Scharfe u. Lage	symbol	Boden- farbe	Humus- gehalt	Pedogene Merkmale							Hohlräume			Lagerungs- dichte/ Substanz- vol./Zer- stufe	Durchwurzelungs- intensität		
	Unter-/ Ober- grenze (cm)	25					26	27	28	29	Hydromorphie- merkmale oxidativ	reduktiv	Boden- feuchte	Kon- sistenz	sonstige pedogene Merkmale	Bodengefüge Form u. Größe		Lage- ungs- art	Risse	Poren
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41a	41b								
0	+5		w	Oh, OI																
1	0-8		w	Ah	10YR 3/2				feu2	ko2			kru	vf1			Rwu	Ld2		
2	-16		e, di	Sw-AI	7,5YR 5/2				feu2	ko2			bro	vf1				Ld2	Wf1	Wg2
3	-70 -100		e	Sd-Bt	10YR 5/8		ed3	rd1	feu2	ko2			bro	g, vf4				Ld4	Wf0	Wg1
4	40-80		f	eIC	2,5YR 7/6															
5	70-100		f	ICv	10YR 6/6		ed2		feu2	ko2			ein	vf1				Ld2	Wf0	Wg1
6	100+		e	eCn	2,5YR 8/4				feu2	ko3			ein	vf1				Ld3, Ld4	Wf0	Wg0
7																				

Titeldaten																							
TK-Nr.	Projekt-Nr.	Profil-Nr.	Datum der Aufnahme			Bearbeiter	Rechtswert					Hochwert			Höhe über NN		Aufschlussart/Aufnahmeintensität/Probenahme		Bemerkungen				
J	2	3	Jahr	Monat	Tag	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
TBD	KIECKER_16	KIE-4	2016	11	05	Lars Schulz	4	0	7	1	8	1	5	9	1	4	0	0	3	107	GS	BP,P	Beprobung am 25.11.
Aufnahmesituation																							
Relief										Bodenabtrag/-auftrag		Nutzungs- und Bedeckungsgrad		Witterung		anthrop. Veränd./bautechn. Maßn.		Bodenorganismen		Bemerkungen			
Neigung	Exposition	Wölbung	Relief-formtyp	metrische Angaben zum Reliefformtyp			Mikrorelief	Lage im Relief	Bodenabtrag/-auftrag		Nutzungs- und Bedeckungsgrad		Witterung		anthrop. Veränd./bautechn. Maßn.		Bodenorganismen		Bemerkungen				
11	12	13	14	15			16	17	18		19		20		21		22		23		24		
N0	SE	WSO	KH	L10 B 50 T0			RE	K	NF		LW		WT4		-		?		NSG				
Horizontbezogene Daten I																							
Lfd. Nr.	Horizontgrenzen		Horizont-symbol	Bodenfarbe	Boden-gehalt	Pedogene Merkmale							Hohlräume				Lagerungs-dichte/ Substanz-vol./Zers-tufe	Durchwurzelungs-intensität					
	Unter-/Ober-grenze (cm)	Form, Schärfe u. Lage				Hydromorphie-merkmale	Boden-keuchte	Kon-sistenz	sonstige pedogene Merkmale	Bodengefüge		Risse	Poren	Röhren u. Gänge	Fein-wurzeln	Grob-wurzeln							
	25	26	27	28	29	oxidativ	reduktiv	31	32	33	34	Form u. Größe	Lage-rungs-art	36	37	38	39	40	41a	41b			
1	+4		Oh																				
2	-5		Ah	10YR	h2				feu2	ko2		kru	vf1				Rwu	Ld2	Wf1	Wg2			
3	-10		Al	10YR	h1	eh2, es			feu2	ko2		bro	vf1					Ld2	Wf0	Wg1			
4	-37		Btv	10YR	h0	ed2, es			feu2	ko2		sub	vf1					Ld2					
5	-72		Bv2	5YR 3/6	h0				feu2	ko2		sub	vf1					Ld2					
6	-100		Bv3	5YR 2/6	h0				feu2	ko3		sub	vf1					Ld2					
7	100+		Bv4	5YR 2/6	h0				feu2	ko3		sub	vf1					Ld2					

Horizontbezogene Daten II																						
Lfd. Nr.	Substratart	S	Merkmale der Substratszusammensetzung													Strati-grafie	Bemer-kungen	Proben				
			Gesamtbodenart			Kohlen-stoff-gehalt	Carbo-nat-gehalt	Gesteinskennzeichnung					Substratinhomogenitäten	Strati-grafie	Bemer-kungen			Ent-nahme art	Ent-nahme-tiefe (cm)	Nummern gestörter Proben	Nummern ungestörter Proben	
			Bodenart/ Torfart/ Muddeart	Anteil an				Boden-ausgangs-gestein	perigla-ziäre Lagen	Grobboden-komponenten	Substratinhomogenitäten											
42	44a	Grobbodenfraktionen und Anteilsklassen 44b	Summe Skelett (%) 44c	45	46	47a	47b	47c	47d		47e	48	49									
1	p - us(Sp)	p	Su3						Sp									MV				
2	p - us(Sp)	p	Su3						Sp									MV				
3	p - ls(Sp)	p	Sl3						Sp									MV				
4	g - ls(Lg)	g	Sl2	O3					Lg									MV				
5	g - ls(Lg)	g	Sl2						Lg									MV				
6	g - ls(Lg)	g	Sl2						Lg									MV				
7																						
Profilkennzeichnung																						
Bodenform		Wasserstand u. GOF		Vernässungs-grad		Erosions-grad		Bodenschätzung		weitere Unterlagen		Bemerkungen										
Bodensystematische Einheit	50	Substratsystematische Einheit	51	Humusform	52	GWS	53a	Stand	53b	grad	54	grad	55	56	57	58						
Subtyp: LL-BB		Klasse:																				
Varietät:		Typ:		Mullartiger																		
Subvariätät:		Subtyp:	p-us+ls(Sp) / g-ls(Sg)	Moder																		

Abb. 3a: Formblatt für die bodenkundliche Profilaufnahme (verfügbar im Download-Bereich der Ad-hoc-AG Boden)

Titeldaten																							
TK-Nr.	Projekt-Nr.	Profil-Nr.	Datum der Aufnahme			Bearbeiter	Rechtswert					Hochwert	Hohe über NN	Aufschlussart/Aufnahmeintensität/Problemnahme		Bemerkungen							
J	2	3	Jahr	Monat	Tag	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
TBD	KIECKER_16	KIE-5	2016	11	05	Lars Schulz	4	0	7	1	4	2	5	9	1	4	0	3	1	112	GS	BP,P	Beprobung am 25.11.
Aufnahmesituation																							
Relief										Bodenabtrag/-auftrag		Nutzungsart/Versiegelung		Vegetation und Bedeckungsgrad		Witterung		anthrop. Veränd./bautechn. Maßn.		Bodenorganismen		Bemerkungen	
11	12	13	14	metrische Angaben zum Reliefformtyp 15			16	17	18	19	20	21	22	23	24								
N0	SE	WSZ	H	L50 B150 T10			RE	M	NF	LW	WT4												NSG
Horizontbezogene Daten I																							
Lfd. Nr.	Horizontgrenzen			Horizontsymbol	Bodenfarbe	Pedogene Merkmale							Hohlräume				Lagerungsdichte/Substanzvol./Zersstufe	Durchwurzelungsintensität					
	Unter-/Obergrenze (cm)	Form, Schärfe u. Lage	geh			Hydromorphie		Bodenleuchte	Konsistenz	sonstige pedogene Merkmale	Bodengefüge		Risse	Poren	Röhren u. Gänge	Feinwurzeln		Grobwurzeln					
0	+1			Of																			
1	-20			Ah	7,5YR 3/3			feu2	ko3			kru	vf1		gr2 pa	Rwu	Ld1,	Wf4	Wg3				
2	-35			Ah-Bv	10YR 5/4			rb1	feu2	ko3		ein,	vf1		gr2 pa	Rwu	Ld1,	Wf3	Wg2				
3	-45			Sw-AI	10YR 5/4			rb2	feu2	ko3		ein,	vf1		gr2 pa	R	Ld1,	Wf1	Wg2				
4	-100			Sd-Bt	10YR 5/5			feu2	ko3			ein,	vf1		gr2 pa	R	Ld4	Wf0	Wg0				
5																							
6																							
7																							

Horizontbezogene Daten II																														
Lfd. Nr.	Substratart	Substrat	Merkmale der Substratzusammensetzung										Stratigraphie	Bemerkungen	Proben															
			Gesamtbodenart				Kohlenstoffgehalt	Carbonatgehalt	Gesteinskennzeichnung						Entnahmeart	Entnahmetiefe (cm)	Nummern gestörter Proben	Nummern ungestörter Proben												
			Bodenart/Torfart/Muddeart	Anteil an		Boden- ausgangsgestein			periglaziale Lagen	Grobbodenkomponenten	Substratinhomogenitäten																			
42																														
1	p - us(Sp)	p	Su2																											
2	p - w us(Sp)	p	Su2	fo,mO3	30																									
3	p - ls(Sp)	p	Su2																											
4	g - sl(Lg)	g	Sl4	fG2, gG1																										
5																														
6																														
7																														
Profilkennzeichnung																														
Bodenform		Wasserstand u. GOF		Vernässungsgrad		Erosionsgrad		Bodenschätzung		weitere Unterlagen		Bemerkungen																		
50	51	52	53a	53b	54	55	56	57	58																					
Subtyp:	Klasse:	Humusform	GWS	Stand	grad	grad	grad	grad	grad	karbonatfrei																				
Varietät:	Typ:																													
Subvarietät:	Subtyp:	Mullartiger Moder																												

Abb. 3a: Formblatt für die bodenkundliche Profilaufnahme (verfügbar im Download-Bereich der Ad-hoc-AG Boden)

Anlage 2: Bohrkernarchiv

Ausgewählte Aufnahmebögen der Forstlichen Standorterkundung des Landesbetrieb Forst Brandenburg

Betrieb: Tempelin Revier: Wurgarden Abt.: _____ Bohrpunkt-Nr.: 35 ^{~20.5}

Staogeogr. Ber.: _____ St-Form: R2
 Geol. Substr.: Grundmoräne Geländeform: wellig Md. S. _____
 Mosaiktyp: _____

Lage des Bohrp.: Hangrichtung _____ Hangneigung _____
 Lage am Hang: Aberhang - Rücken Baumart: Bu
 Standortsklimat. Angaben: _____ Alter:
 Geschichtl. Ang.: Höhe:
 Durchmesser:

Veg. Aufn.: Dat. 29.6.62 Bomh stadium. Deck. grad: B₁ 80% B₂ _____ Str _____ Kr 90% M _____

B ₁		Kr			
5.5	Buche	4.4	Strohgras	7.2	Monschschnebel
r	Buche	7.2	Luzerne	7.2	Kleinkraut
		7.2	Gebirgsblümchen	7.2	Brennnessel
		1.2	Goldmispel		
		1.5	Sonnenhülle		
		1.2	Waldmeister		
		7.2	Mispel		
		7.2	Gebirgsblümchen		
		7.2	Rosenknospengras		
		7.2	Feldbergrose		
		7.2	Veilchen		

Einh. der akt. Veg.: Best.-Typ:

Die Kästchen bleiben frei, mit Ausnahme der durch einen Punkt (linke obere Ecke) gekennzeichneten.
 FE 035 - Bohrpunktkarten VEB Vordruck-Leitverlag Osterwied Ag 305/60/DDR/2670/50/1260 1V/27/13/3793

Vorausgegangene Witterung: Regen

Schicht	Horizont	Tiefe 0-_____	Humusgehalt	Körnungsart Skelett	Feinbod.	Karb. geh.	Feucht. bzw. Gwstd.	Grundfarbe	Sonstiges	Humusform: <input type="checkbox"/>
	A	-15	h	1 st K ₁	Spiegel	<input type="checkbox"/>	h	gelb		Mulla, Moder
		-60		1 st K ₁	l' mäßig		h	gelb		Mädit. d. Humusdecke: 2-3 Bodentyp (soweit ansprechbar): Brennmoose
		-100		1 st K ₁	l' mäßig		h	gelb		Wasserführ. (soweit ansprechbar): mäßig
Bemerkungen:										
Aufgenommen am: <u>29.6.62</u> durch: <u>Blindemann</u>										

Bohrpunkt Nr. 6540-0035

Betrieb: Jumpkin Revier: Neupark Abt.: _____ Bohrpunkt-Nr.: 36 St-Form:
 Staogeogr. Ber.: _____ M.d.S.
 Geol. Substr.: Ypsidomurine Geländeform: waldig Mosaiktyp:
 Lage des Bohrp.: Hangrichtung _____ Hangneigung _____
 Lage am Hang: Abhang Baumart: Bu
 Standortsklimat. Angaben: _____ Alter:
 Geschichtl. Ang.: Höhe:
 Veg. Aufn.: Dat. 27.6.62 Park stadium. Deck. grad: B₁ 80% B₂ _____ Str 5% Kr 70% M 5%

B ₁	Kr	M
5.5 Buche	3.3 Nergelichen	7.2 Moosmischwälder
r. Buche	1.2 Holmschnitzel	
	+ 2 Waldmeister	
	+ 2 Quercus	
4kr	+ 2 Farnen	
7.1 Buche	+ 2 Waldsp. gras	
	+ 2 Strohgras	

 Einh. der akt. Veg.: Best.-Typ:
 Die Kästchen bleiben frei, mit Ausnahme der durch einen Punkt (linke obere Ecke) gekennzeichneten.
 FE 035 - Bohrpunktkarten VEB Vordruck-Litverlag Osterweck Ag 305.60/DDR/2670/50/1260 1V/27/13/3793

Vorausgegangene Witterung Regen

Schicht	Hori- zont	Tiefe 0-_____	Humus- gehalt	Körnungsart Skelett Feinbod.	Karb. geh.	Feucht. bzw. Gwstd.	Grund- farbe	Sonstiges	Humusform: <input type="checkbox"/>
	A	-15	B	A"K" flous	<input type="checkbox"/>	st	sgl		Mull
		-40		A"K" l/4stb	st	st	sgl		Mächt. d. Humusdecke: 2-3 cm Bodentyp (soweit ansprechbar): Dachl. Braunsch.
		-120		A"K" g'ous	st	st	gr		Wasserführ. (soweit ansprechbar): ma fr
Bemerkungen:									
Aufgenommen am: <u>27.6.62</u> durch: <u>P. B. ...</u>									

Bohrpunkt Nr. 3540-0036

Betrieb: Jimplin Revier: Waugarten Abt.: _____ Bohrpunkt-Nr.: 65 ¹¹ St-Form:

Staogeogr. Ber.: _____ Geländeform: st. wellig ^{Darl}

Geol. Substr.: Grundmoräne Mosaiktyp:

Lage des Bohrp.: Hangrichtung _____ Hangneigung _____

Lage am Hang: Steigung Baumart: Bu

Standortsklimat. Angaben: _____ Alter:

Geschichtl. Ang.: Höhe:

Durchm.:

Veg. Aufn.: Dat. 4.7.62 ^{Bmh} stadium. Deck. grad: B₁ 80% B₂ _____ Str 5% Kr 80% M _____

B ₁	Kr	B ₂	M
5.5	4.4		
Buche	4.4	Dehnbirke	
	4.2	Waldmeister	
	4.2	Spornrose	
4.1	4.2	Spingelweide	
Holunder	4.2	Goldweide	
	4.2	Geißweide	
	4.2	Heckenrose	
	4.2	Mannstreu	

Einh. der akt. Veg.: Best.-Typ:

Die Kästchen bleiben frei, mit Ausnahme der durch einen Punkt (linke obere Ecke) gekennzeichneten.

IE 035 — Bohrpunktkarten VEB Vordruck-Litverlag Osterwies Ag 305/60/DDR/2670/50/1260 IV/27/13/3703

Vorausgegangene Witterung Regen

Schicht	Horizont	Tiefe 0-_____	Humusgehalt	Körnungsart Skelett	Körnungsart Feinbod.	Karb. geh.	Feucht. bzw. Gwstd.	Grundfarbe	Sonstiges	Humusform: <input type="checkbox"/>
A	-20	h	st. h.	st. h.	st. h.	<input type="checkbox"/>	st.	st.		stull
	-50		st. h.	st. h.	st. h.		st.	st.		Mächt. d. Humusdecke: <u>2-3</u> Bodentyp (soweit ansprechbar): <u>lessiv</u>
										Wasserführ. (soweit ansprechbar): <u>mäßig</u>
										Bemerkungen:
										Aufgenommen am: <u>4.7.62</u> durch: <u>Hindemann</u>

Bohrpunkt Nr. 6546-65

Betrieb: Simplan Revier: Neugarten Abt.: _____ Bohrpunkt-Nr.: 80 St-Form:

Staogeogr. Ber.: _____ Geländeform: wellig So.S/L:

Geol. Substr.: Granitmassive Mosaiktyp:

Lage des Bohrp.: Hangrichtung _____ Hangneigung _____

Lage am Hang: Oberhang Baumart: Bu

Standortsklimat. Angaben: _____ Alter:

Geschichtl. Ang.: Höhe:

Durchm.:

Veg. Aufn.: Dat. 6.9.62 Brnk stadium. Deck. grad: B₁ 70% B₂ _____ Str 10% Kr 30% M _____

B ₁	B ₂		
1.1	Buche	2.3	Stielgras
1.1	Buche	2.2	Heimröhrgras
		1.3	Sauergras
1.1	Alhorn	1.2	Schattenblümchen
1.1	Buche	1.2	Waldmeister
		1.2	Heiglöckchen
		1.2	Brennnessel

Einh. der akt. Veg.: Best.-Typ:

Die Kästchen bleiben frei, mit Ausnahme der durch einen Punkt (linke obere Ecke) gekennzeichneten.

IE 035 - Bohrpunktkarten VEB Vordruck-Leitverlag Osterwerck Ag 905.60/DDR/2670/50/1260 IV/27/13/3793

Vorausgegangene Witterung Regen

Schicht	Horizont	Tiefe	Humusgehalt	Körnungsart	Karb. geh.	Feudit. bzw. Gwstd.	Grundfarbe	Sonstiges	Humusform: <input type="checkbox"/>
	A	-45	h	1"16" fms	<input type="checkbox"/>	br	br		Mull
		-80		1"16" fms		br	br		Mächt. d. Humusdecke: <u>2cm</u>
		-100		Lehm		br	br		Bodentyp (soweit ansprechbar): <u>Sodak. Braunerde über Lehm</u>
									Wasserführ. (soweit ansprechbar): <u>ma f</u>
									Bemerkungen:
									Aufgenommen am: <u>6.9.62</u> durch: <u>Kindermann</u>

Bohrpunkt Nr. 6546-0080

Anlage 3: Zeittafel

Alter ka BP* (¹⁴ C)	Stratigraphie, klimageschichtliche Gliederung ²⁾		Pollen- zonen nach FIRBAS ³⁾	Klima- entwicklung	Wald- entwicklung		Geodynamisch relevante Prozesse bzw. deren Ergebnisse					Archäologische Gliederung								
							marin ⁴⁾		fluviatil	äolisch	endogen			ka BP*						
							ka BP*	Ostseespiegel m NN												
0					Kulturforstboden															
1	H	Subatlantikum	jüngeres	Xa-c	trocken															
2			IXb	und Feuchtphase kühl	Eichenmischwald mit Rot- und Weißbuchenoptimum	0,8	±0		Sande Auenlehm Torfe	Dünen, Flugsanddecken			0,7	Neuzeit						
2,7	O		älteres	IXa	Feuchtphase	Eichenmischwald mit Buchen	1,5	-0,2												
3									2,0	±0		Auenlehm Sande	Flugsande			1,3	Slawen			
3,8	I	Subboreal		VIII	langsame Abkühlung (Sommer trocken und warm)	beginnende Buchenausbreitung Eichenmischwald	2,9	-0,6												
4										3,9	-0,6		Torfe Mudden	lokale Dünenbildung			1,6	Völkerwander.		
5	O	Atlantikum	jüngeres	VII	feucht-warmes Klima-Optimum	Eichenmischwald mit Hasel mit Linde	5,3	-1,0												
6										5,7	±0		Auenlehm	Flugsande z.T. Dünen			2,0	Kaiserzeit		
7	Z		älteres	VI		mit Ulme und Linde	7,0	-5,0												
7,5										7,3	um-5,0		Schluffe mit nach oben zunehmenden organogenen Anteilen				2,7	Vorrömische Eisenzeit		
8	ä	Boreal	jüngeres	Vb	warm und trocken,	Kiefer mit Haselmaximum und Eichenmischwaldausbreitung	7,9	-22,0												
9			älteres	Va	kontinental	Kiefer mit Hasel	8,7	-8,0			Wechsel von Erosion und Akkumulation	Dünenbildung z.T.								
10	n	Präboreal		IV	Beginn der kontinuierlichen Erwärmung	Birke und Kiefer mit wechselnder Dominanz	9,3	-24,0												
10,2											-40,0		Mudden Schluffe Sande	seit jüngster Dryas						
(-11,6 ka BP) ¹⁾													Weichsel - Kaltzeit							

¹⁾ Referenzdatum 1950 (LITT & STEBICH 1999, MERKT & MÜLLER 1999)

* unkalibriert

F. BROSE 2002; aktualisiert J. STRAHL 2010

²⁾ (FIRBAS 1949) ³⁾ (FIRBAS 1949/52) ⁴⁾ (DUPHORN et al. 1995)

Anlage 3: Die Gliederung des Holozäns im Land Brandenburg (LBGR 2010)